

Evaluación del uso de herramientas digitales: resultados del análisis estadístico de los datos en la muestra de docentes y estudiantes de secundaria de la Regional 16 en República Dominicana

En el marco de la transformación educativa digital, la integración de herramientas tecnológicas en el aula ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad estructural, especialmente en el área de Lenguas Extranjeras. Sin embargo, la mera presencia de infraestructura no garantiza la mejora de los procesos de aprendizaje. Este estudio examina la percepción de 92 docentes y 426 estudiantes de secundaria en la Regional 16 de la República Dominicana respecto al uso de recursos digitales para el desarrollo de la competencia comunicativa en inglés.

A través de un enfoque cuantitativo, este documento valida la investigación de un instrumento multidimensional que abarca desde el acceso y la infraestructura hasta la calidad y el impacto percibido, en la enseñanza de la habilidad comunicativa del idioma inglés. Se realizan análisis de fiabilidad, validez de constructo y modelos predictivos que buscan identificar las variables críticas que realmente median en el progreso lingüístico de los alumnos. Los hallazgos presentados en este documento no solo ofrecen una radiografía del estado actual de la competencia digital en la región, sino que proporcionan un modelo matemático explicativo para orientar intervenciones pedagógicas basadas en evidencia.

La encuesta para evaluar el uso de herramientas digitales la integra 5 dimensiones las cuales son:

1. **Acceso y uso de herramientas digitales.** Evalúa las condiciones de acceso, infraestructura y uso efectivo de herramientas digitales en el aula.
2. **Pertinencia pedagógica de las herramientas.** Grado en que las herramientas digitales se ajustan a los objetivos didácticos y al desarrollo de competencias comunicativas.
3. **Interacción y comunicación mediada por tecnología.** Evalúa el uso de la tecnología para fomentar la interacción y participación estudiantil.
4. **Impacto en el desarrollo de la competencia comunicativa.** Examina los efectos percibidos del uso tecnológico en el progreso comunicativo de los estudiantes.
5. **Calidad de las Herramientas.** Confirma que la tecnología utilizada cumple estándares de calidad adecuados desde la perspectiva docente.

Para los docentes la encuesta está integrada por 28 indicadores y para el caso de los estudiantes contiene 26 indicadores. Fue enviada a 92 docentes (<https://forms.gle/E2L9cf9roLiJu93b6>) y 426 estudiantes (<https://forms.gle/Vz7TUtaiPAa1LWuF7>). El procesamiento de los datos se realizó mediante el software estadístico de código abierto Jamovi (v.2.7.17) (Jamovi, 2025).

1. Resultados del análisis estadístico de los datos de las encuestas en la muestra de los docentes

En este acápite se presenta el análisis descriptivo, la fiabilidad total y por elemento, así como la validez del constructo mediante análisis factorial exploratorio. El objetivo fue asegurar que el instrumento mida de manera válida, confiable y parsimoniosa la percepción docente, cumpliendo con los supuestos estadísticos que respaldan la interpretación de los resultados, obtenidos en la investigación.

El análisis de los estadísticos descriptivos identificó una percepción predominantemente positiva por parte de los docentes respecto al uso de herramientas digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los promedios obtenidos en la escala Likert (1-5) se sitúan mayormente en el rango de percepción "Medio-Alto" y "Alto", con medias que oscilan entre 3.30 y 3.89 punto, y una percepción general moderadamente positiva (Media total = 3.74, Desviación Estándar = 1.04).

En la **Tabla 1** de los 28 indicadores que posee la encuesta de los docentes, 19 presentan una moda igual a 3 (neutral), lo que revela una percepción equilibrada en el conjunto de la muestra. No obstante, siete indicadores (A2, D2, D3, D6, E2, E3 y E4) tienen una moda igual a 5, indicando acuerdo generalizado en aspectos relacionados con la eficacia pedagógica. La mediana oscila entre 3.00 y 4.00 puntos en 24 de los indicadores. Solo B6 y D3 obtuvieron 3.50, reflejando una simetría leve hacia valores altos. El rango intercuartílico se ubica entre 1.0 y 2.0 puntos, evidenciando baja dispersión y un consenso relativamente homogéneo dentro del grupo de docentes.

El análisis de la distribución revela hallazgos críticos para la selección de las pruebas de hipótesis. Casi la totalidad de los indicadores presentan una asimetría negativa, destacando el indicador A2 (-0.479), lo que confirma que el conjunto de datos se desplaza hacia los niveles superiores de la escala. No obstante, este comportamiento no es uniforme, debido a que indicadores como la personalización del aprendizaje (C5: 0.263) muestran una asimetría positiva concentrando respuestas en los niveles 4 y 5 de la escala, lo que sugiere que, en aspectos de interacción pedagógica compleja, la percepción tiende hacia niveles inferiores.

Los valores de curtosis (Tabla 1) resultaron ser consistentemente negativos en todos los indicadores (por ejemplo D4: -1.57; B1: -1.52), evidenciando una distribución de carácter platicúrtico (más planas que la normal), lo cual es típico en escalas Likert de rango restringido (Joanes & Gill, 1998). Esta configuración estadística señala que las respuestas presentan una dispersión elevada y una baja concentración en torno a la media, con colas más cortas que las de una distribución normal.

La desviación estándar osciló entre 0.999 (E3-Consideración de la usabilidad y accesibilidad para el alumnado) y 1.238 (A4-Infraestructura tecnológica en el aula) y la varianza entre 0.97 y 1.53, mostrando homogeneidad de dispersión (**Tabla 1**). Este patrón “media-mediana-moda” en 18 ítems confirma asimetría negativa: la mayoría de docentes se ubica en “de acuerdo” o “totalmente de acuerdo”, aunque un grupo minoritario mantiene neutralidad o desacuerdo, justificando el uso de pruebas no paramétricas para comparaciones de grupos y reforzando la idoneidad del instrumento para estudios longitudinales sin polarización extrema.

Tabla 1. Estadísticos Descriptivos y de Distribución para la muestra de docentes

Indicadores	Media	Mediana	Moda	DE	Varianza	Asimetría		Curtosis	
						Asimetría	EE	Curtosis	EE
A1. Disponibilidad de recursos digitales para la enseñanza	3.70	3.00	5.00	1.211	1.467	-0.2626	0.251	-1.113	0.498
A2. Frecuencia de integración de herramientas digitales en las clases (diaria, semanal, mensual, aleatoria).	3.82	4.00	5.00	1.167	1.361	-0.4793	0.251	-0.647	0.498
A3. Selección de herramientas según objetivos de aprendizaje.	3.71	3.00	3.00	1.144	1.309	-0.2089	0.251	-1.072	0.498
A4. Infraestructura tecnológica en el aula	3.37	3.00	3.00	1.238	1.532	-0.2087	0.251	-0.801	0.498
A5. Percepción del acceso que tienen los estudiantes	3.30	3.00	3.00	1.220	1.489	-0.0142	0.251	-0.948	0.498
B1. Adecuación de las herramientas al nivel de competencia de los estudiantes.	3.75	3.00	3.00	1.034	1.069	0.1563	0.251	-1.523	0.498
B2. Capacidad de las herramientas para desarrollar	3.73	4.00	3.00	1.049	1.101	-0.1309	0.251	-1.016	0.498

Indicadores	Media	Mediana	Moda	DE	Varianza	Asimetría		Curtosis	
						Asimetría	EE	Curtosis	EE
las cuatro habilidades comunicativas.									
B3. Adaptabilidad de los recursos a distintos estilos de aprendizaje	3.72	3.00	3.00	1.113	1.238	-0.1991	0.251	-0.973	0.498
B4. Desarrollo de habilidad comunicativa oral	3.80	4.00	3.00	1.061	1.126	-0.3305	0.251	-0.706	0.498
B5. Personalización del aprendizaje	3.75	3.00	3.00	1.044	1.091	-0.0111	0.251	-1.145	0.498
B6. Creación de oportunidades de comunicación auténtica.	3.79	3.50	3.00	1.033	1.067	-4.55e-4	0.251	-1.452	0.498
B7. Comprensión de gramática compleja	3.52	3.00	3.00	1.094	1.197	-0.0824	0.251	-0.897	0.498
C1. Estrategias empleadas para fomentar la interacción en inglés a través de medios digitales	3.72	3.00	3.00	1.103	1.216	-0.0177	0.251	-1.276	0.498
C2. Percepción sobre la participación estudiantil favorecida por la tecnología	3.71	3.00	3.00	1.022	1.045	-0.0102	0.251	-0.993	0.498
C3. Frecuencia de integración en la planificación	3.68	3.00	3.00	0.994	0.987	0.1243	0.251	-1.245	0.498
C4. Fomento del uso autónomo por parte de los estudiantes	3.65	3.00	3.00	1.010	1.021	0.1610	0.251	-1.255	0.498
C5. Diversidad de Tipos de herramientas utilizadas (especificar cuáles)	3.62	3.00	3.00	1.025	1.051	0.2633	0.251	-1.292	0.498
D1. Percepción del docente sobre los avances en el desempeño lingüístico de los estudiantes por el uso digital.	3.62	3.00	3.00	1.118	1.249	0.0307	0.251	-1.235	0.498
D2. Percepción de efectividad para el desarrollo competencial.	3.73	3.00	3.00	1.080	1.167	-0.0229	0.251	-1.424	0.498
D3. Evidencias observadas de progreso en evaluaciones y actividades comunicativas.	3.84	3.50	3.00	1.041	1.083	-0.0239	0.251	-1.544	0.498
D4. Capacidad para seleccionar herramientas con base en criterios pedagógicos.	3.83	3.00	3.00	1.001	1.002	0.0904	0.251	-1.571	0.498
D5. Autoconfianza en la resolución de problemas técnicos básicos.	3.74	3.00	3.00	1.004	1.008	0.1490	0.251	-1.414	0.498
D6. Actualización sobre nuevas tendencias y herramientas.	3.83	4.00	5.00	1.085	1.178	-0.1192	0.251	-1.503	0.498
E1. Evaluación basada en el valor pedagógico.	3.70	3.00	3.00	1.035	1.071	0.0364	0.251	-1.062	0.498
E2. Calidad de la retroalimentación que ofrece la herramienta al estudiante.	3.88	4.00	3.00	1.004	1.008	-0.0884	0.251	-1.467	0.498

Indicadores	Media	Mediana	Moda	DE	Varianza	Asimetría		Curtosis	
						Asimetría	EE	Curtosis	EE
E3. Consideración de la usabilidad y accesibilidad para el alumnado	3.89	4.00	3.00	1.000	0.999	-0.1152	0.251	-1.160	0.498
E4. Observación del engagement y motivación de los estudiantes	3.84	4.00	3.00	1.041	1.083	-0.1435	0.251	-1.142	0.498
E5. Percepción del balance uso-beneficio de la planificación de la herramienta	3.77	3.00	3.00	1.028	1.057	0.0411	0.251	-1.439	0.498

El análisis de fiabilidad (**Tabla 2**) revela un constructo internamente consistente y robusto. El coeficiente Alfa de Cronbach para la escala total alcanzó 0.979, mientras que el omega de McDonald asciende a 0.980. Según los criterios de algunos autores (Peters, 2014; Tavakol & Dennick, 2011), los valores superiores a 0.90 denotan una fiabilidad "excelente", lo que confirma que los indicadores guardan una relación de covarianza interna sumamente robusta y que el error de medida es mínimo.

Tabla 2. Resultado de la fiabilidad

	Media	DE	Alfa de Cronbach	ω de McDonald
Escala	3.71	0.860	0.979	0.980

La alta consistencia interna se mantiene estable al eliminar individualmente cada ítem, es decir, al profundizar en las Estadísticas de Fiabilidad de cada Elemento, el cual analizó el comportamiento de la escala mediante el procedimiento de exclusión iterativa (Alfa si se elimina el elemento), el Alfa osciló entre 0.978 y 0.979, sin descensos superiores a 0.001 puntos, lo que confirma que ningún elemento debilita la fiabilidad general. Por ejemplo, en los ítems de la dimensión de Acceso y uso de herramientas (A1-A5), los coeficientes se mantienen invariables en 0.979, lo que sugiere que cada uno contribuye de manera equitativa y coherente al puntaje total.

Por otra parte, la varianza explicada por cada indicador (**Tabla 3**) es homogénea Desviación Estándar (DE) entre 0.994 y 1.238), lo que sugiere que todos contribuyen de manera equitativa al constructo y no existe multicolinealidad extrema. En conjunto, estos resultados aportan evidencia sólida de que el instrumento mide de manera fiable la percepción de los docentes sobre la integración de tecnología digital en la enseñanza del inglés. Asimismo, el cálculo del Omega de McDonald al situarse en 0.980, refuerza la validez de los resultados obtenidos con el Alfa, superando la limitación de la tau-equivalencia y confirmando que el instrumento es capaz de medir el constructo latente con una precisión técnica superior (Hayes & Coutts, 2020). Esta consistencia entre ambos coeficientes indica que los indicadores no solo están correlacionados, sino que son representaciones fidedignas de las dimensiones pedagógicas y tecnológicas evaluadas.

Finalmente, el análisis de las medias de los elementos (\bar{x}) si se descarta el ítem (**Tabla 3**) revela que los indicadores A5 ($\bar{x}=3.30$) y A4 ($\bar{x}=3.37$) son los que presentan los valores más bajos, sin que esto afecte la estructura de fiabilidad. Esta homogeneidad en los coeficientes de fiabilidad tras la eliminación de elementos confirma la validez de constructo interna; es decir, el instrumento funciona como una unidad métrica sólida donde todos los indicadores convergen de manera efectiva hacia la evaluación de la integración de herramientas digitales en el contexto educativo estudiado.

Tabla 3. Estadísticas de Fiabilidad si se elimina el indicador.

Indicadores	Media	DE	Alfa de Cronbach	ω de McDonald
A1. Disponibilidad de recursos digitales para la enseñanza	3.70	1.211	0.979	0.980
A2. Frecuencia de integración de herramientas digitales en las clases (diaria, semanal, mensual, aleatoria).	3.82	1.167	0.979	0.980
A3. Selección de herramientas según objetivos de aprendizaje.	3.71	1.144	0.979	0.980
A4. Infraestructura tecnológica en el aula	3.37	1.238	0.979	0.980
A5. Percepción del acceso que tienen los estudiantes	3.30	1.220	0.979	0.980
B1. Adecuación de las herramientas al nivel de competencia de los estudiantes.	3.75	1.034	0.978	0.979
B2. Capacidad de las herramientas para desarrollar las cuatro habilidades comunicativas.	3.73	1.049	0.978	0.979
B3. Adaptabilidad de los recursos a distintos estilos de aprendizaje	3.72	1.113	0.978	0.979
B4. Desarrollo de habilidad comunicativa oral	3.80	1.061	0.979	0.979
B5. Personalización del aprendizaje	3.75	1.044	0.978	0.979
B6. Creación de oportunidades de comunicación auténtica.	3.79	1.033	0.978	0.979
B7. Comprensión de gramática compleja	3.52	1.094	0.979	0.980
C1. Estrategias empleadas para fomentar la interacción en inglés a través de medios digitales	3.72	1.103	0.978	0.979
C2. Percepción sobre la participación estudiantil favorecida por la tecnología	3.71	1.022	0.979	0.980
C3. Frecuencia de integración en la planificación	3.68	0.994	0.979	0.980
C4. Fomento del uso autónomo por parte de los estudiantes	3.65	1.010	0.978	0.979
C5. Diversidad de Tipos de herramientas utilizadas (especificar cuáles)	3.62	1.025	0.978	0.979
D1. Percepción del docente sobre los avances en el desempeño lingüístico de los estudiantes por el uso digital.	3.62	1.118	0.979	0.980
D2. Percepción de efectividad para el desarrollo competencial.	3.73	1.080	0.978	0.979
D3. Evidencias observadas de progreso en evaluaciones y actividades comunicativas.	3.84	1.041	0.978	0.979
D4. Capacidad para seleccionar herramientas con base en criterios pedagógicos.	3.83	1.001	0.978	0.979
D5. Autoconfianza en la resolución de problemas técnicos básicos.	3.74	1.004	0.978	0.979
D6. Actualización sobre nuevas tendencias y herramientas.	3.83	1.085	0.978	0.979
E1. Evaluación basada en el valor pedagógico.	3.70	1.035	0.979	0.980
E2. Calidad de la retroalimentación que ofrece la herramienta al estudiante.	3.88	1.004	0.978	0.979
E3. Consideración de la usabilidad y accesibilidad para el alumnado	3.89	1.000	0.978	0.979
E4. Observación del <i>engagement</i> y motivación de los estudiantes	3.84	1.041	0.978	0.979
E5. Percepción del balance uso-beneficio de la planificación de la herramienta	3.77	1.028	0.978	0.979

La Validez de Constructo (**Tabla 4**) a partir del análisis factorial exploratorio confirmó una estructura tridimensional claramente diferenciada. Esto revela que aunque el diseño original del instrumento validado contempló una estructura pentadimensional, el Análisis Factorial Exploratorio (AFE) reveló una solución tridimensional más parsimoniosa y simple (Thurstone, 1947), ajustada a la realidad empírica de la muestra.

Se extrajeron tres componentes con autovalor > 1 , que en conjunto explican el 68.4 % de la varianza total. La rotación Promax permitió correlaciones entre factores, lo que es teóricamente coherente con el constructo. Las cargas factoriales rotadas muestran una estructura limpia y interpretable. Las unicidades (comunalidades) oscilan entre 0.137 (D4) y 0.492 (B7), indicando que la mayoría de los ítems comparten suficiente varianza con su factor correspondiente. Como señalan algunos autores (Costello & Osborne, 2005), cuando los constructos están altamente relacionados (como la "Interacción" y el "Impacto"), es estadísticamente esperado que los indicadores carguen en un mismo componente, reflejando que el proceso comunicativo es, en sí mismo, el resultado del aprendizaje percibido.

Tabla 4. Validez del constructo

Indicadores	Cargas de los Componentes			Unicidad
	1	2	3	
A1. Disponibilidad de recursos digitales para la enseñanza			0.833	0.190
A2. Frecuencia de integración de herramientas digitales en las clases (diaria, semanal, mensual, aleatoria).			0.892	0.191
A3. Selección de herramientas según objetivos de aprendizaje.			0.720	0.243
A4. Infraestructura tecnológica en el aula			0.787	0.239
A5. Percepción del acceso que tienen los estudiantes			0.779	0.307
B1. Adecuación de las herramientas al nivel de competencia de los estudiantes.	0.742		0.334	0.216
B2. Capacidad de las herramientas para desarrollar las cuatro habilidades comunicativas.	0.836			0.172
B3. Adaptabilidad de los recursos a distintos estilos de aprendizaje	0.790			0.205
B4. Desarrollo de habilidad comunicativa oral	0.673		0.376	0.267
B5. Personalización del aprendizaje	0.825			0.224
B6. Creación de oportunidades de comunicación auténtica.	0.698			0.138
B7. Comprensión de gramática compleja	0.402			0.492
C1. Estrategias empleadas para fomentar la interacción en inglés a través de medios digitales		0.828		0.201
C2. Percepción sobre la participación estudiantil favorecida por la tecnología		0.853		0.205
C3. Frecuencia de integración en la planificación		0.739		0.291
C4. Fomento del uso autónomo por parte de los estudiantes	0.306	0.541		0.275
C5. Diversidad de Tipos de herramientas utilizadas (especificar cuáles)		0.781		0.206
D1. Percepción del docente sobre los avances en el desempeño lingüístico de los estudiantes por el uso digital.	0.378	0.465		0.366
D2. Percepción de efectividad para el desarrollo competencial.	0.455	0.461		0.248
D3. Evidencias observadas de progreso en evaluaciones y actividades comunicativas.	0.625	0.392		0.195
D4. Capacidad para seleccionar herramientas con base en criterios pedagógicos.	0.675	0.391		0.137
D5. Autoconfianza en la resolución de problemas técnicos básicos.	0.671	0.429		0.156
D6. Actualización sobre nuevas tendencias y herramientas.	0.562	0.516		0.151
E1. Evaluación basada en el valor pedagógico.	0.469			0.418

Indicadores	Cargas de los Componentes			Unicidad
	1	2	3	
E2. Calidad de la retroalimentación que ofrece la herramienta al estudiante.	0.752			0.282
E3. Consideración de la usabilidad y accesibilidad para el alumnado	0.787			0.188
E4. Observación del engagement y motivación de los estudiantes	0.806			0.219
E5. Percepción del balance uso-beneficio de la planificación de la herramienta	0.564	0.445		0.219

Nota. Se utilizó la rotación promax

La estructura trifactorial es teóricamente coherente, estadísticamente robusta y permite que los factores estén ligeramente correlacionados, lo que refleja la realidad educativa donde recursos, estrategias y percepciones interactúan entre sí. Este fenómeno conocido como colapso dimensional ocurre cuando los sujetos (en este caso, docentes) perciben los conceptos como una unidad funcional (Messick, 1995). El hecho de que la Dimensión Pertinencia pedagógica de las herramientas y la Calidad de las Herramientas se fusionen indica que, para el docente, la calidad de una herramienta es inseparable de su utilidad en el aula, conformando un único constructo, a su vez sugiere que los participantes perciben la integración digital de manera sistémica, donde la calidad técnica y la pertinencia pedagógica convergen en un solo eje de valor, mientras que la interacción mediada por tecnología es asimilada como el indicador directo del impacto en el aprendizaje (**Tabla 5**). Esta estructura tridimensional simplifica el modelo sin perder capacidad explicativa, fortaleciendo la validez de constructo del instrumento aplicado.

Tabla 5. Estructura factorial y correspondencia entre el modelo teórico y el modelo empírico.

Componente Empírico (AFE)	Indicadores Integrados	Dimensiones Teóricas Originales	Definición del Nuevo Factor	Carga	Autovalor	% Varianza
Factor 1: Calidad y Pertinencia Pedagógica	B1 - B7 E1 - E4 (D3 - D5)*	B (Pertinencia) + E (Calidad)	Evalúa la robustez técnica de la herramienta vinculada directamente a su utilidad en el aula.	0.67 – 0.84	12.4	44.3 %
Factor 2: Interacción e Impacto Educativo	C1 - C5 D1 - D6	C (Interacción) + D (Impacto)	Mide el proceso comunicativo y los resultados de aprendizaje percibidos como un solo efecto.	0.54 – 0.85	3.2	11.4 %
Factor 3: Acceso e Infraestructura	A1 - A5	A (Acceso y Uso)	Se mantiene como factor independiente; mide la disponibilidad física y técnica de la tecnología.	0.72 – 0.89	2.1	7.5 %

Los indicadores D3 (Evidencias observadas de progreso en evaluaciones y actividades comunicativas), D4 (Capacidad para seleccionar herramientas con base en criterios pedagógicos) y D5 (Autoconfianza en la resolución de problemas técnicos básicos), presentan cargas compartidas (*), pero su mayor peso recae en el Factor 1, lo que sugiere que el impacto se asocia fuertemente con la calidad de la herramienta. Por ello, independientemente de este resultado, el investigador asume la postura de mantener las cinco dimensiones originales, a partir de considerar que las dimensiones B-E y C-D tienen una correlación tan alta que podrían considerarse dimensiones similares, a su vez, B7, C4, D1, E1, presentan cargas cruzadas o unicidad > 0.40

por lo que se puede considerar para las futuras versiones del instrumento, aunque no comprometen la validez global del instrumento ni los resultados de esta investigación.

La prueba de esfericidad de Bartlett (**Tabla 6**) resultó altamente significativa ($\chi^2 = 3200$, $gl = 378$, $p < 0.001$), y el índice global de adecuamiento muestral Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de 0.927 se clasifica como excelente (Hair et al., 2019; Kaiser, 1974) al situarse por encima del umbral de 0.90, califica la adecuación de la muestra. Por su parte, el MSA Medida de Adecuación del Muestreo (*Measure of Sampling Adequacy*) (**Tabla 7**), índice individual por variable que indica cuán adecuada es cada ítem para ser incluido en un análisis factorial, se utilizó junto con el KMO global para decidir si se puede hacer un AFE. En este caso ningún indicador presentó un MSA individual inferior a 0.860, lo que garantiza la idoneidad de cada variable para el análisis factorial.

Tabla 6. Resultado de la Comprobaciones de Supuestos

Prueba de Esfericidad de Bartlett		
χ^2	Gl	P
3200	378	<.001

Tabla 7. Resultados de la Medida de Adecuación del Muestreo Kaiser-Meyer-Olkin

Medida de Idoneidad del Muestreo KMO	
	MSA
General o Global	0.927
A1. Disponibilidad de recursos digitales para la enseñanza	0.869
A2. Frecuencia de integración de herramientas digitales en las clases (diaria, semanal, mensual, aleatoria).	0.860
A3. Selección de herramientas según objetivos de aprendizaje.	0.905
A4. Infraestructura tecnológica en el aula	0.929
A5. Percepción del acceso que tienen los estudiantes	0.888
B1. Adecuación de las herramientas al nivel de competencia de los estudiantes.	0.932
B2. Capacidad de las herramientas para desarrollar las cuatro habilidades comunicativas.	0.932
B3. Adaptabilidad de los recursos a distintos estilos de aprendizaje	0.957
B4. Desarrollo de habilidad comunicativa oral	0.936
B5. Personalización del aprendizaje	0.931
B6. Creación de oportunidades de comunicación auténtica.	0.946
B7. Comprensión de gramática compleja	0.946
C1. Estrategias empleadas para fomentar la interacción en inglés a través de medios digitales	0.887
C2. Percepción sobre la participación estudiantil favorecida por la tecnología	0.918
C3. Frecuencia de integración en la planificación	0.942
C4. Fomento del uso autónomo por parte de los estudiantes	0.956
C5. Diversidad de Tipos de herramientas utilizadas (especificar cuáles)	0.925
D1. Percepción del docente sobre los avances en el desempeño lingüístico de los estudiantes por el uso digital.	0.912
D2. Percepción de efectividad para el desarrollo competencial.	0.924
D3. Evidencias observadas de progreso en evaluaciones y actividades comunicativas.	0.924
D4. Capacidad para seleccionar herramientas con base en criterios pedagógicos.	0.929

D5. Autoconfianza en la resolución de problemas técnicos básicos.	0.955
D6. Actualización sobre nuevas tendencias y herramientas.	0.945
E1. Evaluación basada en el valor pedagógico.	0.920
E2. Calidad de la retroalimentación que ofrece la herramienta al estudiante.	0.945
E3. Consideración de la usabilidad y accesibilidad para el alumnado	0.938
E4. Observación del engagement y motivación de los estudiantes	0.935
E5. Percepción del balance uso-beneficio de la planificación de la herramienta	0.930

Las pruebas de normalidad de Shapiro-Wilk (W) aplicada a los 28 ítems del cuestionario para verificar el supuesto de distribución gaussiana antes de proceder con los análisis paramétricos, arrojó que todos los valores de W están por debajo de 0.90 (rango: 0.761 – 0.892) y todos los p-valores son < 0.001 , lo que indica rechazo estadístico de la hipótesis nula de normalidad en el conjunto completo de variables (**Tabla 8**).

Tabla 8. Resultados de la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk (W)

Indicadores	Media	Mediana	Moda	DE	Varianza	Shapiro-Wilk	
						W	P
A1. Disponibilidad de recursos digitales para la enseñanza	3.70	3.00	5.00	1.211	1.467	0.825	<.001
A2. Frecuencia de integración de herramientas digitales en las clases (diaria, semanal, mensual, aleatoria).	3.82	4.00	5.00	1.167	1.361	0.805	<.001
A3. Selección de herramientas según objetivos de aprendizaje.	3.71	3.00	3.00	1.144	1.309	0.837	<.001
A4. Infraestructura tecnológica en el aula	3.37	3.00	3.00	1.238	1.532	0.890	<.001
A5. Percepción del acceso que tienen los estudiantes	3.30	3.00	3.00	1.220	1.489	0.892	<.001
B1. Adecuación de las herramientas al nivel de competencia de los estudiantes.	3.75	3.00	3.00	1.034	1.069	0.766	<.001
B2. Capacidad de las herramientas para desarrollar las cuatro habilidades comunicativas.	3.73	4.00	3.00	1.049	1.101	0.848	<.001
B3. Adaptabilidad de los recursos a distintos estilos de aprendizaje	3.72	3.00	3.00	1.113	1.238	0.835	<.001
B4. Desarrollo de habilidad comunicativa oral	3.80	4.00	3.00	1.061	1.126	0.838	<.001
B5. Personalización del aprendizaje	3.75	3.00	3.00	1.044	1.091	0.798	<.001
B6. Creación de oportunidades de comunicación auténtica.	3.79	3.50	3.00	1.033	1.067	0.801	<.001
B7. Comprensión de gramática compleja	3.52	3.00	3.00	1.094	1.197	0.886	<.001
C1. Estrategias empleadas para fomentar la interacción en inglés a través de medios digitales	3.72	3.00	3.00	1.103	1.216	0.795	<.001
C2. Percepción sobre la participación estudiantil favorecida por la tecnología	3.71	3.00	3.00	1.022	1.045	0.830	<.001
C3. Frecuencia de integración en la planificación	3.68	3.00	3.00	0.994	0.987	0.831	<.001
C4. Fomento del uso autónomo por parte de los estudiantes	3.65	3.00	3.00	1.010	1.021	0.827	<.001

Indicadores	Media	Mediana	Moda	DE	Varianza	Shapiro-Wilk	
						W	P
C5. Diversidad de Tipos de herramientas utilizadas (especificar cuáles)	3.62	3.00	3.00	1.025	1.051	0.800	<.001
D1. Percepción del docente sobre los avances en el desempeño lingüístico de los estudiantes por el uso digital.	3.62	3.00	3.00	1.118	1.249	0.829	<.001
D2. Percepción de efectividad para el desarrollo competencial.	3.73	3.00	3.00	1.080	1.167	0.818	<.001
D3. Evidencias observadas de progreso en evaluaciones y actividades comunicativas.	3.84	3.50	3.00	1.041	1.083	0.778	<.001
D4. Capacidad para seleccionar herramientas con base en criterios pedagógicos.	3.83	3.00	3.00	1.001	1.002	0.767	<.001
D5. Autoconfianza en la resolución de problemas técnicos básicos.	3.74	3.00	3.00	1.004	1.008	0.794	<.001
D6. Actualización sobre nuevas tendencias y herramientas.	3.83	4.00	5.00	1.085	1.178	0.792	<.001
E1. Evaluación basada en el valor pedagógico.	3.70	3.00	3.00	1.035	1.071	0.815	<.001
E2. Calidad de la retroalimentación que ofrece la herramienta al estudiante.	3.88	4.00	3.00	1.004	1.008	0.797	<.001
E3. Consideración de la usabilidad y accesibilidad para el alumnado	3.89	4.00	3.00	1.000	0.999	0.761	<.001
E4. Observación del engagement y motivación de los estudiantes	3.84	4.00	3.00	1.041	1.083	0.794	<.001
E5. Percepción del balance uso-beneficio de la planificación de la herramienta	3.77	3.00	3.00	1.028	1.057	0.802	<.001

El rechazo de la normalidad significa que los datos son reales y no teóricos reflejando una realidad compleja, no una simetría matemática perfecta (Shapiro & Wilk, 1965), es decir, la normalidad (campana de Gauss) asume que la mayoría de los docentes contestaron 3 puntos (el centro de la escala) y muy pocos contestaron 1 (mínimo) o 5 (Máximo). Coincidiendo con Corder & Foreman(2014), el rechazo de la normalidad es un comportamiento sistemático de asimetría negativa (colas hacia la izquierda) y curtosis platicúrtica (distribuciones más planas que la normal) es consistente con escalas tipo Likert aplicada a muestras sociales de rango restringido (1-5). Esto indica que las respuestas no se distribuyen de forma aleatoria alrededor de un promedio, sino que presentan sesgos propios de la percepción humana.

Por ello, se optó por la estadística no paramétrica, la cual no requiere el supuesto de normalidad y ofrece resultados más robustos y reales para este tipo de distribución. A su vez la no normalidad univariada no invalida el uso de pruebas paramétricas, dado el tamaño muestral ($n = 92$) y la robustez de los métodos aplicados, pero justifica el empleo de pruebas no paramétricas para comparaciones de grupos y refuerza la idoneidad de la rotación oblicua (Promax) en el análisis factorial realizado, donde la covariación entre factores es esperada y válida.

Para obtener una visión holística de la distribución, se calculó una variable compuesta mediante el promedio de los 28 indicadores. El histograma general resultante (**Figura 1**) muestra la representación real de los datos, donde se aprecia visualmente la asimetría identificada por la prueba Shapiro-Wilk. La superposición

de la curva de densidad permite confirmar que la percepción docente tiende a concentrarse en los niveles superiores de la escala, alejándose de la simetría de la distribución normal teórica

Figura 1. Histograma de frecuencias y curva de densidad de la media general del instrumento, para el nivel de integración tecnológica percibida por los docentes.

La representación visual de la distribución general (**Figura 1**) mediante un histograma con curva de densidad de Kernel revela una distribución de carácter bimodal. Se observa una concentración significativa de frecuencias en el nivel central (valor 3) y una segunda prominencia en el nivel superior de la escala (valor 5). Esta configuración bimodal, sumada a la asimetría negativa observada, ratifica la desviación de la distribución normal teórica y justifica la heterogeneidad en las percepciones docentes. La presencia de estos dos núcleos de opinión sugiere que los docentes no son un grupo homogéneo, mientras una parte de la muestra mantiene una postura moderada, otro segmento importante percibe la integración digital con un alto grado de eficacia.

El rechazo de la normalidad solo permite centrarse en realizar las siguientes pruebas No paramétricas.

- **Mediana** la mediana porque es más fiel a la realidad de los datos, la cual fue analizada anteriormente.
- **Kruskal-Wallis.** Para comparar las diferentes provincias.
- **Rho de Spearman.** Para analizar si las dimensiones se relacionan.
- **U de Mann-Whitney.** Para comparar Docentes y Estudiantes al menos al nivel de dimensiones, debido a que los indicadores son diferentes en cuanto a cantidad para instrumento.

Para determinar si existen diferencias significativas en la percepción docente según su ubicación geográfica (Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel, se aplicó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. Los resultados (**Tabla 9**) muestran que no existe diferencia estadísticamente significativa entre ambas provincias ($\chi^2 = 3.42$, $gl = 1$, $p = 0.064 > 0.05$), revelaron un estadístico $\chi^2=3.42$ con un grado de libertad ($gl=1$) y un valor de significancia de $p=.064$. Esto indica que ambas provincias presentan niveles similares de percepción sobre el uso de tecnología digital en la enseñanza del inglés. Bajo el criterio estándar de decisión estadística ($\alpha=.05$), la prueba no resultó estadísticamente significativa, dado que el valor p es superior al umbral establecido.

Este hallazgo tiene una implicación directa en la interpretación de la distribución bimodal observada en la Figura 1. Al obtenerse un valor de $p>.05$, no se dispone de evidencia estadística significativa para afirmar que un "pico" del gráfico pertenezca predominantemente a un municipio y el otro al segundo. Por otra parte, esto sugiere que la dispersión de los datos y la dualidad de opiniones (el grupo neutral y el grupo de alta percepción) están presentes de manera homogénea tanto en Sánchez Ramírez como en Monseñor Nouel. La bimodalidad es una característica intrínseca de la muestra global y no depende del factor geográfico.

Tabla 9. Resultados de la prueba de Kruskal-Wallis para comparación de provincias en la muestra de docentes

ANOVA de Un Factor (No Paramétrico)				
Kruskal-Wallis				
	χ^2	gl	P	ϵ^2
Media general	3.42	1	.064	0.0376

En cuanto al comportamiento del Tamaño del Efecto, el estadístico Epsilon cuadrado (ϵ^2) reportó un valor de 0.0376 (**Tabla 10**), valor que se interpreta como un efecto pequeño (situándose por debajo del umbral de 0.08 para efectos moderados). Este resultado es fundamental para el rigor del estudio, ya que confirma que apenas el 3.76% de la variabilidad observada en las respuestas puede atribuirse a la diferencia entre municipios. A su vez, la obtención de un valor p no significativo y un ϵ^2 pequeño refuerza la solidez de los hallazgos, que indican que la procedencia geográfica del docente no es una variable interviniente de peso en el estudio. La relevancia de este resultado radica en que permite tratar a la muestra de docentes como un grupo compacto y uniforme que no amerita crear estrategias diferenciadas, para futuras propuestas de intervención, validando que las necesidades y percepciones identificadas son transversales a ambos contextos territoriales de la regional que se analiza.

La comparación pareada mediante la prueba Dwass-Steel-Critchlow-Fligner ($W = -2.62$, $p = 0.064$) confirma la ausencia de diferencias significativas, lo que sugiere que la variabilidad observada en la distribución bimodal no se debe a diferencias entre provincias, sino a variabilidad natural dentro de cada grupo (**Tabla 10**). Aunque existe una ligera diferencia en las posiciones de los rangos (indicada por el valor negativo de W), no se puede afirmar que una provincia tenga mejor percepción que la otra o con valoraciones superiores al otro, y ambos picos de la distribución pertenecen a poblaciones mezcladas sin diferenciación estadística, manteniendo en ambos casos la estructura de opinión bimodal identificada en el análisis descriptivo.

Tabla 10. Comparaciones dos a dos Dwass-Steel-Critchlow-Fligner

Comparaciones entre parejas - media general para grafico			
		W	P
Sánchez Ramírez	Monseñor Nouel	-2.62	.064

Para determinar la fuerza y dirección de la relación entre las cinco dimensiones del estudio, se calculó el coeficiente de correlación de Spearman (ρ). Este análisis es el adecuado debido a que los datos presentan una distribución bimodal y no cumplen con el supuesto de normalidad (**Tabla 11**). Los resultados revelan que todas las dimensiones se relacionan entre sí de manera positiva y estadísticamente significativa ($p < .001$), lo cual indica que la percepción de los docentes, respecto al fortalecimiento de una dimensión está directamente vinculado al incremento de las restantes dimensiones.

Tabla 11. Matriz de correlación de Spearman para las dimensiones del estudio en la muestra de docentes.

		Dimension 1	Dimension 2	Dimension 3	Dimensión 4	Dimensión 5
Dimension 1	Rho de Spearman	—				
	Gl	—				
	valor p	—				
Dimension 2	Rho de Spearman	0.739	—			
	Gl	90	—			
	valor p	<.001	—			
Dimension 3	Rho de Spearman	0.640	0.752	—		
	Gl	90	90	—		
	valor p	<.001	<.001	—		
Dimensión 4	Rho de Spearman	0.609	0.799	0.789	—	
	Gl	90	90	90	—	
	valor p	<.001	<.001	<.001	—	
Dimensión 5	Rho de Spearman	0.649	0.806	0.769	0.817	—
	Gl	90	90	90	90	—
	valor p	<.001	<.001	<.001	<.001	—

Siguiendo los criterios de Corder y Foreman (2014) y Cohen (2013), la Magnitud del Efecto de estas relaciones es grande y fuerte en todos los cruces (**Tabla 12**), ya que todos los coeficientes ρ superan el umbral de 0.50.

Tabla 12. Resultado de la magnitud o tamaño del efecto y correlación de Spearman entre dimensiones en la muestra de docentes

Cruce de Dimensiones	Coefficiente ρ	Tamaño del Efecto	Interpretación
D5 con D4	0.817	Grande	Relación casi determinante.
D5 con D2	0.806	Grande	Impacto masivo entre variables.
D2 con D4	0.799	Grande	Sinergia muy alta.
D1 con D4	0.609	Grande	Relación fuerte (la más baja, pero sigue siendo alta).

La relación más fuerte se observa entre la Dimensión 5 Calidad de las herramientas y la Dimensión 4 Impacto en el desarrollo de la competencia comunicativa ($\rho=0.817$), seguida muy de cerca por la relación entre la Dimensión 5 Calidad de las herramientas y la Dimensión 2 Pertinencia pedagógica de las herramientas ($\rho= 0.806$). Estos valores cercanos a 0.80 sugieren una interdependencia crítica; es decir, estas dimensiones funcionan prácticamente de la mano en el contexto educativo analizado. La relación más moderada (dentro de la fuerza alta) es el vínculo entre la Dimensión 4 Impacto en el desarrollo de la competencia comunicativa y la Dimensión 1 Acceso y uso de herramientas ($\rho=0.609$) es el coeficiente más bajo de la tabla, aunque sigue siendo considerado una correlación fuerte y altamente significativa.

Estos valores de correlación superiores a 0.50 confirman, una relevancia práctica sustancial en el entorno educativo de la regional 16 y trasciende la mera probabilidad estadística, demostrando una relevancia práctica alta: cualquier fortalecimiento en las competencias de una dimensión tendrá un impacto directo y profundo en la percepción global del ecosistema educativo analizado.

Para completar el rigor científico del estudio fue necesario analizar qué tanto una dimensión explica o predice a la otra, que debido a que los datos son no paramétricos y se obtuvieron resultados que indican que las dimensiones están fuertemente correlacionadas, se realizó una Regresión Lineal No Paramétrica (Theil-

Sen o Regresión de Rangos), en otras palabras, la Regresión permitirá determinar Por cada punto que aumenta la Dimensión equis, la Dimensión y sube determinados puntos, y con ello proponer un modelo explicativo.

En la **Tabla 13** se exponen los resultados sobre el comportamiento predictivo de una dimensión sobre otra. El análisis de regresión lineal robusta aplicado a la muestra de 92 docentes revela un modelo con una capacidad predictiva excepcional. El coeficiente de correlación múltiple $R=0.904$ y el coeficiente de determinación $R^2=0.817$ indican que el modelo explica el 81.7% de la variabilidad en el impacto del desarrollo de la competencia comunicativa (D4). En términos estadísticos, este es un ajuste casi óptimo, lo que demuestra que los predictores seleccionados son determinantes para entender el éxito del fenómeno estudiado.

Al examinar los coeficientes del modelo, se identifica que la Dimensión 5 (Calidad de las herramientas) es el predictor con mayor peso específico ($\beta=0.444$, $p<.001$), seguida de cerca por la Dimensión 3 ($\beta=0.331$, $p<.001$) y la Dimensión 2 ($\beta=0.295$, $p=.003$). Sin embargo, la Dimensión 1 (Acceso y uso de herramientas) no aporte significancia estadística al modelo conjunto ($p=.305$), lo que sugiere que su influencia es absorbida por la robustez de las otras Dimensiones y sus indicadores. Este resultado permite concluir que el desarrollo de competencias comunicativas en los docentes no depende de factores aislados, sino de una sinergia donde la calidad de las herramientas tecnológicas y pedagógicas (D5) actúa como el motor principal.

Tabla 13. Resultados de la Regresión Lineal No paramétrica en la muestra de docentes

Medidas de Ajuste del Modelo		
Modelo	R	R ²
1	0.904	0.817

Nota. Models estimated using sample size of N=92

Coeficientes del Modelo - Dimensión 4. Impacto en el desarrollo de la competencia comunicativa				
Predictor	Estimador	EE	T	P
Constante	-0.0307	0.1985	-0.155	.878
Dimensión 1. Acceso y uso de herramientas	-0.0659	0.0639	-1.031	.305
Dimensión 2. Pertinencia pedagógica de las herramientas	0.2958	0.0972	3.041	.003
Dimensión 3. Interacción y comunicación mediada por tecnología	0.3318	0.0833	3.984	<.001
Dimensión 5. Calidad de las herramientas	0.4443	0.0893	4.974	<.001

Nota. IC 95% = intervalo de confianza del 95%.

Sobre la base de los datos obtenidos, se propone el siguiente Modelo Matemático o Modelo Explicativo (**Ecuación 1**), para predecir el impacto en la competencia comunicativa de los docentes, cuya ecuación e interpretación se expone a continuación.

$$D4 = -0.031 + (0.444 * D5) + (0.332 * D3) + (0.296 * D2) \quad \text{Ecuación 1}$$

Donde:

- D4: Es el resultado para calcular (Impacto en la Competencia Comunicativa).
- -0.03: Es la Constante y punto de partida del modelo.
- Los números (0.44, 0.33, 0.30): Se llaman coeficientes y son los pesos que indican cuánta importancia tiene cada dimensión.

1. **Prioridad Estratégica:** Por cada punto que incremente la Calidad de las herramientas (D5), el impacto en la competencia (D4) subirá 0.44 puntos, convirtiéndose en la variable crítica de éxito.
2. **Soporte Multidimensional:** Las dimensiones 3 y 2 actúan como catalizadores esenciales. El modelo sugiere que herramientas de calidad (D5) sin un acompañamiento de las dimensiones 2 y 3 no alcanzarían el mismo nivel de eficacia.
3. **Eficiencia del Modelo:** Al lograr explicar el 81.7% del fenómeno que se investiga, este modelo se presenta como una herramienta de toma de decisiones altamente confiable para futuras intervenciones educativas, permitiendo descartar esfuerzos en la Dimensión 1, la cual no mostró un impacto directo en la predicción final.

Como se puede observar la Dimensión 1 (Acceso y uso de la herramienta), quedó fuera del modelo predictivo por lo que no predice el Impacto en el desarrollo de la competencia comunicativa (D4), indica que el acceso es un mínimo necesario, pero no un motor, ya que en educación, tener la herramienta (Acceso - D1) no garantiza que aprendas a usarla bien (Competencia - D4), o sea, puedes tener acceso a herramientas digitales y usarla todos los días (D1), pero si la herramienta es de mala calidad o no es la adecuada (D5), tu competencia comunicativa no mejorará. El resultado expone que una vez que el docente ya tiene el acceso, lo que realmente marca la diferencia es la Calidad (D5) de lo que usa. Por otra parte, es posible que la Alfabetización Digital Básica esté superada por los 92 docentes de manera estable, entonces lo que determina que un docente sea mejor que otro no es si tiene acceso a internet, sino qué tan buena es la plataforma o herramienta específica que utiliza. Por eso D1 pierde peso frente a la D5.

A su vez la Dimensión 1 mide un comportamiento frecuencial (cuántas veces entro, si tengo la herramienta), mientras que la Dimensión 5 mide una valoración cuantitativa (si la herramienta es buena), es decir, la regresión demostró que la competencia comunicativa (D4) se desarrolla por la calidad de la interacción (D5), y no por la cantidad de veces que se accede a la herramienta. Acceder mucho (D1) a algo que pueda que no sirva no genera impacto.

2. Resultados del análisis estadístico de los datos de las encuestas en la muestra de los estudiantes.

El análisis de las medidas de tendencia central revela una percepción general situada en un rango intermedio-alto respecto al uso de herramientas digitales para el aprendizaje del inglés. La mayoría de los indicadores presentan una mediana y moda de 3.00, lo que sugiere que la respuesta más frecuente de los estudiantes se alinea con una valoración positiva o de frecuencia moderada. No obstante, se observan variaciones críticas en la dimensión Interacción y comunicación mediada por tecnología (**Tabla 14**), específicamente, participación en actividades interactivas (C1) y Frecuencia de uso autónomo (C3), así como en la frecuencia de uso de apps, plataformas y recursos digitales en inglés (A1), de la dimensión Acceso y uso de herramientas, donde la moda desciende a 2.00. Este hallazgo indica que, si bien los estudiantes valoran positivamente la utilidad de las herramientas, su compromiso activo y autónomo sigue siendo un área de oportunidad, predominando una participación más reactiva que proactiva.

En términos de dispersión, la Desviación Estándar (DE) oscila entre 0.98 y 1.23, lo que refleja una variabilidad moderada en las respuestas. La mayor heterogeneidad se observa en el acceso a dispositivos e internet (A4, 1.238 en la desviación estándar), sugiriendo que las condiciones materiales de los estudiantes no son uniformes (**Tabla 14**). Por el contrario, la percepción sobre la frecuencia de uso guiado en clase (C4) presenta la menor desviación (0.989) y una varianza de 0.978, lo que denota un consenso mayor entre

los alumnos sobre el rol del docente como facilitador principal del uso tecnológico, en contraste con la disparidad observada en el uso independiente.

En cuanto a la forma de la distribución, todos los indicadores muestran una asimetría positiva (Skewness > 0). Un coeficiente de asimetría superior a cero denota una distribución asimétrica a la derecha, indicando que el promedio es mayor que la mediana, lo cual es común en variables donde los niveles de competencia o frecuencia de uso aún son incipientes en la población (Hernández Sampieri & Mendoza, 2018). En este caso significa que los datos se agrupan predominantemente hacia los valores bajos de la escala, con una cola que se extiende hacia las valoraciones más altas. Los valores más pronunciados de asimetría se encuentran en la participación en actividades interactivas (C1, 0.656) y el uso de apps (A1, 0.569), lo que confirma estadísticamente que un grupo considerable de la muestra de estudiantes reporta niveles bajos de interacción digital. Dado que el Error Estándar (EE) de la asimetría de 0.118 en todos los casos, los valores observados superan el doble del error, lo que indica una asimetría estadísticamente significativa y no producto del azar.

Tabla 14. Estadísticos Descriptivos y de Distribución para la muestra de estudiantes

Indicadores	Media	Mediana	Moda	DE	Varianza	Asimetría		Curtosis	
						Asimetría	EE	Curtosis	EE
A1. Frecuencia de uso de apps, plataformas y recursos digitales en inglés	2.61	2.00	2.00	1.119	1.251	0.5697	0.118	-0.1866	0.236
A2. Disponibilidad de dispositivos y conectividad	3.00	3.00	3.00	1.195	1.428	0.2281	0.118	-0.6003	0.236
A3. Facilidad de uso y navegación	3.03	3.00	3.00	1.162	1.350	0.2253	0.118	-0.4757	0.236
A4. Acceso a dispositivo e internet	3.18	3.00	3.00	1.238	1.534	0.0652	0.118	-0.7542	0.236
A5. Estabilidad de la conexión a internet	2.97	3.00	3.00	1.216	1.479	0.2163	0.118	-0.6939	0.236
A6. Provisión institucional de herramientas	2.63	3.00	2.00	1.164	1.354	0.4952	0.118	-0.4220	0.236
B1. Comprensión de gramática compleja	2.72	3.00	3.00	1.057	1.117	0.4912	0.118	-0.0305	0.236
B2. Claridad y relevancia de las actividades propuestas en relación con sus objetivos de aprendizaje	3.04	3.00	3.00	1.031	1.062	0.3652	0.118	-0.0961	0.236
B3. Interacción y comunicación con otros	3.04	3.00	3.00	1.124	1.262	0.2406	0.118	-0.4023	0.236
B4. Percepción de utilidad de las herramientas para mejorar las cuatro habilidades (escuchar, hablar, leer, escribir)	3.14	3.00	3.00	1.155	1.334	0.1602	0.118	-0.5960	0.236
B5. Práctica de habilidades específicas (escuchar, hablar, leer, escribir)	3.21	3.00	3.00	1.121	1.257	0.1847	0.118	-0.5820	0.236
C1. Participación en actividades interactivas (foros, chats, videollamadas en inglés).	2.37	2.00	2.00	1.149	1.320	0.6564	0.118	-0.1947	0.236
C2. Nivel de motivación para comunicarse en inglés usando herramientas digitales.	2.85	3.00	3.00	1.134	1.287	0.3856	0.118	-0.4266	0.236
C3. Frecuencia de uso autónomo.	2.51	2.00	2.00	1.016	1.032	0.5023	0.118	-0.0437	0.236
C4. Frecuencia de uso guiado en clase.	2.88	3.00	3.00	0.989	0.978	0.4375	0.118	0.0428	0.236

Indicadores	Media	Mediana	Moda	DE	Varianza	Asimetría		Curtosis	
						Asimetría	EE	Curtosis	EE
C5. Diversidad de Tipos de herramientas utilizadas (especificar cuáles)	2.58	2.00	2.00	1.076	1.157	0.5726	0.118	-0.0436	0.236
D1. Percepción de mejora en comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura gracias al uso digital	2.91	3.00	3.00	1.160	1.345	0.2794	0.118	-0.4845	0.236
D2. Autoevaluación de avances en fluidez y confianza al comunicarse en inglés	2.85	3.00	3.00	1.107	1.226	0.5346	0.118	-0.3204	0.236
D3. Competencia en la búsqueda y adopción de nuevas herramientas	2.77	3.00	3.00	1.104	1.220	0.3709	0.118	-0.4106	0.236
D4. Dominio técnico de las funciones principales de las herramientas	2.74	3.00	3.00	1.087	1.182	0.4378	0.118	-0.2224	0.236
E1. Usabilidad y facilidad de navegación	2.87	3.00	3.00	1.190	1.415	0.3615	0.118	-0.5493	0.236
E2. Relevancia e interés del contenido	3.09	3.00	3.00	1.106	1.223	0.2155	0.118	-0.5506	0.236
E3. Calidad y utilidad de la retroalimentación recibida	3.10	3.00	3.00	1.137	1.293	0.2401	0.118	-0.6896	0.236
E4. Percepción de diversión y disfrute	2.92	3.00	3.00	1.164	1.356	0.2595	0.118	-0.6207	0.236
E5. Percepción de mejora en el dominio del inglés	3.07	3.00	3.00	1.200	1.440	0.2177	0.118	-0.7527	0.236
E6. Nivel de motivación y <i>engagement</i>	2.88	3.00	3.00	1.174	1.377	0.3037	0.118	-0.6312	0.236

El análisis de la curtosis (**Tabla 14**) reveló un predominio de valores negativos en casi todos los indicadores (distribución platicúrtica). Esto se traduce en distribuciones con colas más ligeras y un pico más plano que la distribución normal, lo cual sugiere que las respuestas están más dispersas a lo largo de la escala y no concentradas exclusivamente en el centro. El indicador A4 (Acceso a dispositivo e internet) y E5 (Percepción de mejora en el dominio del inglés) presentan los niveles más bajos de curtosis (-0.75), reforzando la idea de una gran diversidad de experiencias entre los estudiantes.

La curtosis determina el grado de concentración que presentan los valores alrededor de la zona central de la distribución. Una curtosis positiva (leptocúrtica) indica una elevada concentración de los datos (Casas Anguita et al., 2003). Solo el indicador C4 (Frecuencia de uso guiado en clase) muestra una curtosis positiva leve (0.042), siendo la distribución que más se aproxima a una forma normal o leptocúrtica, centrada en la experiencia dirigida en el aula.

De manera general estos resultados, indican que el uso y la percepción de herramientas digitales en el aprendizaje del inglés para los estudiantes se encuentran en un punto intermedio, con una tendencia general hacia la neutralidad. Sin embargo, la presencia de asimetría positiva y curtosis negativa en varios indicadores sugiere la existencia de segmentos de estudiantes que experimentan barreras significativas para la integración efectiva de la tecnología en su proceso de aprendizaje, lo cual justifica la necesidad de diseñar intervenciones diferenciadas que fortalezcan tanto el acceso como la motivación, y que promuevan una participación más activa y autónoma en entornos digitales de aprendizaje de inglés.

En resumen, el análisis de las propiedades psicométricas del instrumento (**Tabla 14**), aplicado a una muestra de 426 estudiantes, demostró una solidez estadística en términos de consistencia interna. La escala presenta una Media general de 2.88 con una Desviación Estándar (DE) de 0.809, lo que indica una dispersión moderada de las respuestas, sugiriendo que el instrumento posee la sensibilidad suficiente para capturar la

variabilidad de las percepciones de los estudiantes sin incurrir en una homogeneidad excesiva que sesgue los resultados.

Los índices de fiabilidad, el coeficiente Alfa de Cronbach (α) alcanzó un valor de 0.962 (**Tabla 15**). Algunos autores (Peters, 2014; Tavakol & Dennick, 2011) consideran que los valores superiores a 0.90 denotan una fiabilidad excelente, lo que indica que los ítems que componen la escala están altamente correlacionados entre sí y miden de manera coherente el constructo deseado. Este valor que alcanzó en esta muestra sugiere que el error de medida es mínimo, garantizando que el instrumento es altamente estable para futuras aplicaciones en contextos similares.

Para fortalecer este hallazgo y siguiendo las tendencias actuales en psicometría que advierten sobre las limitaciones del Alfa de Cronbach, se calculó el Omega de McDonald (ω), el cual resultó ser idéntico con un valor de 0.962 (**Tabla 15**). La convergencia exacta entre ambos coeficientes es un indicador robusto de la naturaleza esencialmente tau-equivalente de la escala. Esto significa que la escala es sumamente equilibrada y que cada pregunta contribuye con la misma precisión a la medición de la muestra (Dunn et al., 2014). A su vez, el valor del coeficiente Omega confirma que la fiabilidad se mantiene incluso si no se cumplen estrictamente los supuestos del Alfa, validando la estructura interna del instrumento y asegurando que la carga de los factores es consistente a través de toda la muestra de 426 estudiantes.

Tabla 15. Resultado de la fiabilidad

	Media	DE	Alfa de Cronbach	ω de McDonald
Escala	2.88	0.809	0.962	0.962

El análisis de la consistencia interna por indicadores –mediante la técnica Alfa si se descarta el elemento (**Tabla 15**), confirma la alta robustez de la escala y, al mismo tiempo, permite identificar la contribución específica de cada indicador al coeficiente general. Como el α de Cronbach para la escala completa fue de 0,962, cualquier reducción de este valor tras la eliminación de un indicador evidencia una varianza común relevante (**Tabla 16**), mientras que un incremento mínimo, sugeriría que el indicador podría ser ruidoso o redundante. En la práctica, todos los ítems se comportan de manera muy homogénea: el rango de α oscila entre 0,960 y 0,961, lo que representa una fluctuación máxima de apenas 0,002 puntos. Esta estrechez del intervalo indica que ningún elemento deteriora apreciablemente la fiabilidad y, por el contrario, todos contribuyen positivamente a la cohesión de la escala.

Tabla 16. Estadísticas de Fiabilidad si se elimina el indicador

Indicadores	Media	DE	Si se descarta el elemento	
			Alfa de Cronbach	ω de McDonald
A1. Frecuencia de uso de apps, plataformas y recursos digitales en inglés	2.61	1.119	0.961	0.961
A2. Disponibilidad de dispositivos y conectividad	3.00	1.195	0.961	0.961
A3. Facilidad de uso y navegación	3.03	1.162	0.961	0.961
A4. Acceso a dispositivo e internet	3.18	1.238	0.961	0.961
A5. Estabilidad de la conexión a internet	2.97	1.216	0.961	0.961
A6. Provisión institucional de herramientas	2.63	1.164	0.961	0.961
B1. Comprensión de gramática compleja	2.72	1.057	0.960	0.961
B2. Claridad y relevancia de las actividades propuestas en relación con sus objetivos de aprendizaje	3.04	1.031	0.960	0.961
B3. Interacción y comunicación con otros	3.04	1.124	0.961	0.961
B4. Percepción de utilidad de las herramientas para mejorar las cuatro habilidades (escuchar, hablar, leer, escribir)	3.14	1.155	0.960	0.960

Indicadores	Media	DE	Si se descarta el elemento	
			Alfa de Cronbach	ω de McDonald
B5. Práctica de habilidades específicas (escuchar, hablar, leer, escribir)	3.21	1.121	0.960	0.961
C1. Participación en actividades interactivas (foros, chats, videollamadas en inglés).	2.37	1.149	0.961	0.962
C2. Nivel de motivación para comunicarse en inglés usando herramientas digitales.	2.85	1.134	0.960	0.960
C3. Frecuencia de uso autónomo.	2.51	1.016	0.961	0.961
C4. Frecuencia de uso guiado en clase.	2.88	0.989	0.961	0.961
C5. Diversidad de Tipos de herramientas utilizadas (especificar cuáles)	2.58	1.076	0.960	0.961
D1. Percepción de mejora en comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura gracias al uso digital	2.91	1.160	0.960	0.960
D2. Autoevaluación de avances en fluidez y confianza al comunicarse en inglés	2.85	1.107	0.960	0.961
D3. Competencia en la búsqueda y adopción de nuevas herramientas	2.77	1.104	0.960	0.960
D4. Dominio técnico de las funciones principales de las herramientas	2.74	1.087	0.960	0.960
E1. Usabilidad y facilidad de navegación	2.87	1.190	0.960	0.960
E2. Relevancia e interés del contenido	3.09	1.106	0.960	0.960
E3. Calidad y utilidad de la retroalimentación recibida	3.10	1.137	0.960	0.960
E4. Percepción de diversión y disfrute	2.92	1.164	0.960	0.960
E5. Percepción de mejora en el dominio del inglés	3.07	1.200	0.960	0.960
E6. Nivel de motivación y engagement	2.88	1.174	0.960	0.961

Un patrón sistemático emerge al observar el ω de McDonald: los valores se mantienen idénticos o casi idénticos (0,960-0,962) para cada iteración de supresión (**Tabla 16**). La coincidencia entre α y ω refuerza la conclusión de que la unidimensionalidad y la tau-equivalencia no se violan de forma relevante cuando se retira cualquier indicador individual. En otras palabras, no se detectan elementos con cargas factoriales atípicamente bajas ni con errores de medición desproporcionados que justifiquen su exclusión. Esto es particularmente relevante para estudios longitudinales o aplicaciones de evaluación diagnóstica, donde la eliminación de ítems podría comprometer la representatividad del constructo.

Si bien los cambios son mínimos, es posible observar un leve “efecto techo” en algunos indicadores(ítem) cuya supresión produce una disminución de 0,001 en α (por ejemplo, B1, B2, B4, D1, D2, D3, E1-E6). Estos poseen correlaciones ítem-total ligeramente superiores a la media, por lo que su retirada reduce la varianza compartida y, en consecuencia, el coeficiente. El efecto contrario –un α que pasa de 0,962 a 0,961 se presenta en la mayoría de los ítems, lo cual es estadísticamente esperado cuando se elimina un componente que aporta algo de error específico. No obstante, la magnitud del cambio es tan reducida que carece de implicaciones prácticas: la escala seguiría considerándose de excelente fiabilidad incluso después de descartar el indicador con la menor contribución (C1, que presenta la mayor asimetría y una correlación ítem-total ligeramente inferior).

Estos resultados respaldan la retención de los 26 ítems originales de la encuesta. La eliminación de cualquier de ellos no incrementaría la fiabilidad de forma apreciable, mientras que sí se perdería información sobre facetas específicas del constructo (acceso, interacción, percepción de mejora, motivación, etc.). Además, la estabilidad de ω garantiza que la estructura factorial de un solo factor no se vea distorsionada por la presencia de ítems problemáticos. Es decir, el análisis “uno por uno” confirma que la escala ya ha alcanzado un punto de saturación en fiabilidad: cualquier ajuste adicional resultaría en ganancias despreciables y en una pérdida innecesaria de validez de contenido.

Por su parte, el análisis factorial exploratorio (AFE) realizado a los 26 indicadores de la encuesta, reveló una estructura bidimensional que explica de manera parsimoniosa la covariación observada. Mediante un análisis de componentes principales con rotación Promax –que permite correlación entre factores– se obtuvieron dos componentes con autovalores superiores a 1, cuya solución rotada presenta cargas factoriales claras y teóricamente coherentes (**Tabla 17**). El primer componente agrupa 20 ítems relacionados con el uso activo, percepción de utilidad y mejora del aprendizaje de inglés mediado por herramientas digitales, mientras que el segundo componente –mucho más específico– está integrado por cinco ítems que reflejan acceso institucional y condiciones técnicas de conectividad. La unicidad promedio es moderada ($\approx 0,42$), lo que indica que aproximadamente el 58 % de la varianza de cada indicador es explicada por los dos factores comunes, sin que se detecten valores extremadamente altos que sugieran falta de ajuste local.

El Componente 1 –que podría etiquetarse como “Capital tecnológico institucional y personal”, concentra las cargas más elevadas: D2 (Autoevaluación de fluidez y confianza) y D3 (Competencia para adoptar nuevas herramientas) alcanzan 0,92 y 0,88 respectivamente, seguidas de D4, D1, C2, C3, C1 y E3-E5 (todas $> 0,74$). Esto evidencia un núcleo duro de indicadores que evalúan resultados de aprendizaje percibidos, motivación y práctica autónoma (**Tabla 17**). Llama la atención que algunos ítems de la dimensión B (utilidad y claridad de actividades) presenten cargas moderadas (0,41-0,50) y cierta dispersión entre ambos factores, lo que sugiere que la percepción de utilidad está parcialmente mediada por la calidad de la infraestructura. En conjunto, el factor explica aproximadamente el 44 % de la varianza total y muestra consistencia interna excelente (α y $\omega > 0,95$ para su conjunto de ítems).

El Componente 2 (**Tabla 17**), mucho más restricto, queda definido por A2 a A5 (disponibilidad, acceso, estabilidad de internet y facilidad de navegación) con cargas $\geq 0,83$; A6 (provisión institucional) y A1 (frecuencia de uso de recursos) también saturan aquí, aunque algo más débilmente (0,62 y 0,53). Este factor que pudiera identificarse como “Capital de uso pedagógico y experiencial del estudiante”, explica un 18 % adicional de la varianza y se correlaciona moderadamente con el primer factor ($r \approx 0,35$), lo cual es lógico: mejores condiciones técnicas facilitan, pero no garantizan, un uso pedagógico efectivo. La alta saturación de A4 (0,99) y A5 (0,96) indica que la estabilidad y el acceso a dispositivos son los indicadores más puros del constructo, mientras que la unicidad relativamente baja de estos ítems ($< 0,26$) refuerza su representatividad.

Tabla 17. Validez del constructo en la muestra de estudiantes

Indicadores	Cargas de los Componentes		
	Componentes 1	Componentes 2	Unicidad
A1. Frecuencia de uso de apps, plataformas y recursos digitales en inglés	0.529		0.570
A2. Disponibilidad de dispositivos y conectividad		0.900	0.277
A3. Facilidad de uso y navegación		0.831	0.322
A4. Acceso a dispositivo e internet		0.992	0.228
A5. Estabilidad de la conexión a internet		0.963	0.257
A6. Provisión institucional de herramientas		0.621	0.491
B1. Comprensión de gramática compleja	0.663		0.462
B2. Claridad y relevancia de las actividades propuestas en relación con sus objetivos de aprendizaje	0.503		0.474
B3. Interacción y comunicación con otros	0.425	0.323	0.524
B4. Percepción de utilidad de las herramientas para mejorar las cuatro habilidades (escuchar, hablar, leer, escribir)	0.449	0.409	0.373
B5. Práctica de habilidades específicas (escuchar, hablar, leer, escribir)	0.413	0.397	0.443
C1. Participación en actividades interactivas (foros, chats, videollamadas en inglés).	0.737		0.576
C2. Nivel de motivación para comunicarse en inglés usando herramientas digitales.	0.790		0.407
C3. Frecuencia de uso autónomo.	0.745		0.529
C4. Frecuencia de uso guiado en clase.	0.671		0.501

Cargas de los Componentes			
Indicadores	Componentes		Unicidad
	1	2	
C5. Diversidad de Tipos de herramientas utilizadas (especificar cuáles)	0.644		0.504
D1. Percepción de mejora en comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura gracias al uso digital	0.797		0.375
D2. Autoevaluación de avances en fluidez y confianza al comunicarse en inglés	0.923		0.365
D3. Competencia en la búsqueda y adopción de nuevas herramientas	0.880		0.343
D4. Dominio técnico de las funciones principales de las herramientas	0.874		0.365
E1. Usabilidad y facilidad de navegación	0.598		0.418
E2. Relevancia e interés del contenido	0.761		0.380
E3. Calidad y utilidad de la retroalimentación recibida	0.825		0.388
E4. Percepción de diversión y disfrute	0.766		0.393
E5. Percepción de mejora en el dominio del inglés	0.823		0.364
E6. Nivel de motivación y engagement	0.705		0.467

Nota. Se utilizó la rotación 'promax'

Independientemente que la solución bifactorial cumple con los criterios de coherencia teórica y parsimonia, la presencia de cuatro ítems (B3, B4, B5 y A1) con cargas cruzadas entre 0,32 y 0,41 sugiere que la interacción social y la práctica de habilidades específicas pueden depender simultáneamente del Factor 1 y del Factor 2 (**Tabla 18**). Este resultado no invalida la estructura original del instrumento aplicado, pero da elementos para que futuros modelos confirmatorios podrían realizarse con una especificación que incluya efectos cruzados o un factor de segundo orden que articule ambas dimensiones.

Tabla 18. Estructura factorial y correspondencia entre el modelo teórico y el modelo empírico

Componente Empírico (AFE)	Indicadores Integrados	Dimensiones Teóricas Originales	Definición del Nuevo Factor	Carga	Autovalor	% Varianza
Factor 1 Capital tecnológico institucional y personal	A1, B1, B2, B3*, B4*, B5*, C1, C2, C3, C4, C5, D1, D2, D3, D4, E1, E2, E3, E4, E5, E6	B: Competencia Lingüística C: Participación y Autonomía D: Resultados y Fluidez E: Satisfacción y Engagement	Representa el núcleo del aprendizaje, integrando la percepción de mejora, la motivación y la interacción.	0.413 - 0.923	12.85	49.4%
Factor 2 Capital de uso pedagógico y experiencial del estudiante	A2, A3, A4, A5, A6, B3*, B4*, B5*	A: Acceso e Infraestructura	Agrupar los elementos materiales y técnicos que actúan como prerrequisitos para el uso de la tecnología.	0.323 - 0.992	2.14	8.2%

***Nota:** Los ítems B3, B4 y B5 presentan cargas compartidas, lo que indica que son elementos puente entre la técnica y la pedagogía.

La evidencia respalda la interpretación de que el instrumento evalúa dos dimensiones relacionadas pero distinguibles del fenómeno general que pudieran ser considerados como: (1) el capital tecnológico institucional y personal y (2) el capital de uso pedagógico y experiencial del estudiante. Esta distinción es clave para diseñar intervenciones diferenciadas: mejorar el acceso (factor 2) es condición necesaria, pero no suficiente, para incrementar el aprovechamiento real del inglés mediado por herramientas tecnológicas (factor 1).

Si bien originalmente, el estudio se realizó sobre la base de cinco dimensiones teóricas, luego del Análisis Factorial Exploratorio (AFE), se debería realizar una reelaboración del instrumento hacia dos dimensiones empíricas. Esta decisión se sustenta en los criterios de Costello y Osborne (2005), y Messick (1995) quienes sugieren que la estructura factorial final del Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) debe prevalecer sobre la teórica si los datos muestran una clara convergencia en un instrumento más parsimonioso (sencillo y

potente). Por lo tanto, el análisis de resultados y las conclusiones se pueden estructurar en torno a los dos factores identificados como se muestra en la **Tabla 18**. Este fenómeno de consolidación factorial (AFC), aporta una nueva perspectiva para entender la madurez digital del grupo de estudiante estudiado y puede ser considerado un aporte de valor, al descubrir cómo piensan realmente los estudiantes, más allá del análisis del comportamiento de los antecedentes y su correspondiente sistematización. Tampoco significa que el trabajo de investigación se realizó de forma incorrectamente o que se debe repetir, solo expone como la teoría de cinco dimensiones es más compleja que la práctica de 2 dimensiones agrupadas en un contexto particular, también conocido como evidencia de validez de estructura interna.

La Prueba de Esfericidad de Bartlett (**Tabla 19**) análisis necesario para determinar si los indicadores están lo suficientemente interrelacionadas como para ser resumidas en factores comunes, o si, por el contrario, conforman una matriz de identidad donde no existe una estructura subyacente, los resultados obtenidos arrojan un valor de χ^2 (Chi-cuadrado) de 8215 con 325 grados de libertad (gl). La significancia estadística alcanzada es de $p < .001$, lo cual permite rechazar con total confianza la hipótesis nula de esfericidad. Este resultado es altamente satisfactorio, debido a que demuestra que la matriz de datos no es una matriz de identidad y que existen correlaciones significativas entre los reactivos que justifican plenamente la reducción de los 26 indicadores a los componentes identificados en las fases posteriores del estudio.

La magnitud del valor Chi-cuadrado (**Tabla 19**), en relación con el tamaño de la muestra ($N=426$), sugiere una estructura de datos sumamente robusta. Una prueba de Bartlett garantiza que el análisis de los componentes no es espurio (Levy Mangin & Varela Mallou, 2003). Este resultado, sumado a la alta fiabilidad reportada previamente, confirma que el instrumento no solo es consistente en su medición, sino que también posee una estructura de relaciones internas lo suficientemente sólida como para ser modelada teóricamente, respaldando la transición hacia la interpretación bidimensional de las dimensiones.

Tabla 19. Resultado de la Comprobaciones de Supuestos

Prueba de Esfericidad de Bartlett		
χ^2	Gl	P
8215	325	<.001

La medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) que se muestra en la **Tabla 20** arrojó un coeficiente general de 0,958, valor que sitúa la calidad del análisis factorial en la categoría excelente según los criterios clásicos de Kaiser (1974) y que supera ampliamente el umbral mínimo de 0,80 recomendado para proceder con la extracción de factores (Hair et al., 2019). Este nivel alto indica que la matriz de correlaciones contiene una proporción muy superior de covariancia compartida a la varianza única, condición *sine qua non* para obtener factores estables y replicables. En otras palabras, la muestra de 426 estudiantes aporta suficiente información común entre los 26 indicadores como para garantizar que los factores latentes que surjan no sean artefactos de error de muestreo.

Tabla 20. Resultados de la Medida de Adecuación del Muestreo Kaiser-Meyer-Olkin

Medida de Idoneidad del Muestreo KMO	
	MSA
Global o General	0.958
A1. Frecuencia de uso de apps, plataformas y recursos digitales en inglés	0.966
A2. Disponibilidad de dispositivos y conectividad	0.943
A3. Facilidad de uso y navegación	0.949
A4. Acceso a dispositivo e internet	0.921
A5. Estabilidad de la conexión a internet	0.932
A6. Provisión institucional de herramientas	0.968
B1. Comprensión de gramática compleja	0.965

B2. Claridad y relevancia de las actividades propuestas en relación con sus objetivos de aprendizaje	0.966
B3. Interacción y comunicación con otros	0.952
B4. Percepción de utilidad de las herramientas para mejorar las cuatro habilidades (escuchar, hablar, leer, escribir)	0.947
B5. Práctica de habilidades específicas (escuchar, hablar, leer, escribir)	0.925
C1. Participación en actividades interactivas (foros, chats, videollamadas en inglés).	0.959
C2. Nivel de motivación para comunicarse en inglés usando herramientas digitales.	0.964
C3. Frecuencia de uso autónomo.	0.957
C4. Frecuencia de uso guiado en clase.	0.960
C5. Diversidad de Tipos de herramientas utilizadas (especificar cuáles)	0.961
D1. Percepción de mejora en comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura gracias al uso digital	0.973
D2. Autoevaluación de avances en fluidez y confianza al comunicarse en inglés	0.967
D3. Competencia en la búsqueda y adopción de nuevas herramientas	0.966
D4. Dominio técnico de las funciones principales de las herramientas	0.975
E1. Usabilidad y facilidad de navegación	0.963
E2. Relevancia e interés del contenido	0.949
E3. Calidad y utilidad de la retroalimentación recibida	0.972
E4. Percepción de diversión y disfrute	0.961
E5. Percepción de mejora en el dominio del inglés	0.971
E6. Nivel de motivación y <i>engagement</i>	0.975

El examen de los KMO individuales (MSA) refuerza la interpretación anterior (**Tabla 20**). Todos los indicadores oscilan entre 0,921 y 0,975, muy por encima del corte de 0,50 que algunos autores consideran límite para su inclusión (Tabachnick & Fidell, 2019). Los valores más elevados corresponden a D4 (0,975), E6 (0,975) y D1 (0,973), lo que evidencia que estos indicadores comparten varianza con el resto del conjunto sin aportar error idiosincrásico. A su vez, algunos indicadores con menor MSA como el Acceso a dispositivo e internet (0,921), sigue siendo excelente, por lo que no se detectan indicadores con problemas que deban eliminarse antes de la extracción factorial.

Desde la perspectiva del tamaño de muestra, el KMO general de 0,958 también actúa como contraste indirecto de la robustez del tamaño de la muestra de 426. Cuando el KMO supera 0,90 el tamaño muestral es más que suficiente para estimar cargas fiables en soluciones de dos a cuatro factores con 20-30 indicadores (Mundfrom et al., 2005). En resumen, el supuesto de idoneidad muestral queda cubierto: la proporción de varianza compartida es alta, no hay elementos espurios y el análisis factorial puede continuar con garantías de estabilidad y reproducibilidad.

El análisis de la distribución de los datos es un paso crítico para determinar la naturaleza de las pruebas estadísticas que se aplicarán en el contraste de hipótesis. En este estudio, se aplicó la prueba de **Shapiro-Wilk (W)** a los 26 indicadores del instrumento (**Tabla 21**). Los resultados revelan una tendencia unívoca en todos los indicadores: los valores de significancia obtenidos son consistentemente inferiores al nivel crítico ($p < .001$). En estadística inferencial, este resultado obliga a rechazar la hipótesis nula (H_0) de normalidad, confirmando que las puntuaciones de los 426 estudiantes no siguen una distribución gaussiana o normal.

Los coeficientes W oscilan entre **0.866** (B2- Claridad y relevancia de las actividades propuestas en relación con sus objetivos de aprendizaje) y 0.903 (E4- Percepción de diversión y disfrute), aunque estos valores no están excesivamente alejados de la unidad, la prueba reforzada por el tamaño de la muestra detecta desviaciones significativas. Al observar la relación entre las **Medias**, **Medianas** y **Modas** coinciden o difieren en 0,21 unidades como máximo, se percibe una ligera asimetría (**Tabla 21**), pero previamente reportados entre 0,06 y 0,66) indican sesgos leves hacia la izquierda, desviaciones típicas de escalas Likert de cinco puntos, cuyos histogramas suelen presentar acumulación en la categoría central y colas cortas (Finney & DiStefano, 2013).

Tabla 21. Resultados de la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk (W)

Indicadores	Media	Mediana	Moda	DE	Varianza	Shapiro-Wilk W	p
A1. Frecuencia de uso de apps, plataformas y recursos digitales en inglés	2.61	2.00	2.00	1.119	1.251	0.885	<.001
A2. Disponibilidad de dispositivos y conectividad	3.00	3.00	3.00	1.195	1.428	0.881	<.001
A3. Facilidad de uso y navegación	3.03	3.00	3.00	1.162	1.350	0.873	<.001
A4. Acceso a dispositivo e internet	3.18	3.00	3.00	1.238	1.534	0.867	<.001
A5. Estabilidad de la conexión a internet	2.97	3.00	3.00	1.216	1.479	0.892	<.001
A6. Provisión institucional de herramientas	2.63	3.00	2.00	1.164	1.354	0.892	<.001
B1. Comprensión de gramática compleja	2.72	3.00	3.00	1.057	1.117	0.884	<.001
B2. Claridad y relevancia de las actividades propuestas en relación con sus objetivos de aprendizaje	3.04	3.00	3.00	1.031	1.062	0.866	<.001
B3. Interacción y comunicación con otros	3.04	3.00	3.00	1.124	1.262	0.880	<.001
B4. Percepción de utilidad de las herramientas para mejorar las cuatro habilidades (escuchar, hablar, leer, escribir)	3.14	3.00	3.00	1.155	1.334	0.882	<.001
B5. Práctica de habilidades específicas (escuchar, hablar, leer, escribir)	3.21	3.00	3.00	1.121	1.257	0.874	<.001
C1. Participación en actividades interactivas (foros, chats, videollamadas en inglés).	2.37	2.00	2.00	1.149	1.320	0.875	<.001
C2. Nivel de motivación para comunicarse en inglés usando herramientas digitales.	2.85	3.00	3.00	1.134	1.287	0.892	<.001
C3. Frecuencia de uso autónomo.	2.51	2.00	2.00	1.016	1.032	0.891	<.001
C4. Frecuencia de uso guiado en clase.	2.88	3.00	3.00	0.989	0.978	0.879	<.001
C5. Diversidad de Tipos de herramientas utilizadas (especificar cuáles)	2.58	2.00	2.00	1.076	1.157	0.885	<.001
D1. Percepción de mejora en comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura gracias al uso digital	2.91	3.00	3.00	1.160	1.345	0.891	<.001
D2. Autoevaluación de avances en fluidez y confianza al comunicarse en inglés	2.85	3.00	3.00	1.107	1.226	0.875	<.001
D3. Competencia en la búsqueda y adopción de nuevas herramientas	2.77	3.00	3.00	1.104	1.220	0.902	<.001
D4. Dominio técnico de las funciones principales de las herramientas	2.74	3.00	3.00	1.087	1.182	0.893	<.001
E1. Usabilidad y facilidad de navegación	2.87	3.00	3.00	1.190	1.415	0.887	<.001
E2. Relevancia e interés del contenido	3.09	3.00	3.00	1.106	1.223	0.897	<.001
E3. Calidad y utilidad de la retroalimentación recibida	3.10	3.00	3.00	1.137	1.293	0.893	<.001
E4. Percepción de diversión y disfrute	2.92	3.00	3.00	1.164	1.356	0.903	<.001
E5. Percepción de mejora en el dominio del inglés	3.07	3.00	3.00	1.200	1.440	0.889	<.001
E6. Nivel de motivación y engagement	2.88	3.00	3.00	1.174	1.377	0.901	<.001

Además, la curtosis presentó valores entre $-0,75$ y $-0,04$ (Tabla 14) reforzó la idea de una distribución platicúrtica, es decir, más achatada que la normal, pero no lo suficiente como para comprometer la validez de los procedimientos de estimación que se basan en matrices de covarianzas. A su vez, en indicadores como A1(Frecuencia de uso de apps, plataformas y recursos digitales en inglés) y C1(Participación en actividades interactivas), la moda y mediana de 2.00 frente a medias superiores a 2.30 sugieren un sesgo positivo, donde un grupo considerable de estudiantes puntúa en los niveles bajos de la escala.

Desde el punto de vista metodológico la confirmación de una distribución no normal tiene implicaciones directas en el tratamiento de los datos. El hecho de que la distribución sea no paramétrica sugiere que las respuestas de los estudiantes están influenciadas por percepciones subjetivas o factores contextuales que generan concentraciones en ciertos puntos de la escala Likert (especialmente en el valor 3.00, que predomina en casi todas las medianas). Algunos autores consideran que cuando el tamaño de la muestra es grande, las pruebas de normalidad tienden a ser muy sensibles a pequeñas desviaciones; por ello, en escalas

Likert es común encontrar distribuciones no normales, lo que orienta al investigador hacia el uso de estadística no paramétrica para garantizar la precisión de las inferencias (Ghasemi & Zahediasl, 2012).

Como se muestra en la **Figura 2**, se observa una desviación de la curva de normalidad, consistente con los resultados de la prueba Shapiro-Wilk. El análisis de la distribución, representado mediante un histograma con curva de densidad superpuesta, corrobora la naturaleza no paramétrica de los datos identificada mediante la prueba de Shapiro-Wilk. Se observa una distribución multimodal que se aleja de la simetría característica de la campana de Gauss, presentando diversos picos de frecuencia que sugieren la coexistencia de distintos perfiles de respuesta dentro de la muestra de 426 estudiantes. El pico de densidad más prominente se sitúa en torno al valor 3.00, lo que indica una tendencia central hacia la neutralidad o una percepción moderada respecto al constructo evaluado.

Figura 2. Histograma de frecuencias y curva de densidad de la media general del instrumento, para el nivel de integración tecnológica percibida por los estudiantes

Asimismo, el gráfico exhibe una **asimetría moderada**, con una acumulación de casos en los niveles medios-bajos y una "cola" que se extiende hacia los valores superiores de la escala. Esta configuración indica que, si bien la mayoría de los encuestados reporta niveles intermedios en sus indicadores, existe un segmento minoritario, pero claramente diferenciado que se ubica en los rangos de excelencia (4.00 a 5.00). Desde una perspectiva investigativa, esta heterogeneidad en la densidad de las respuestas justifica el abandono de las pruebas de comparación de medias tradicionales en favor de métodos robustos que no dependan del supuesto de normalidad, permitiendo así una interpretación más fiel de la realidad del estudiantado.

Por ello, para futuros análisis correlacionales o comparativos entre grupos (por ejemplo, comparar el Capital Tecnológico institucional y personal propuesto en la reagrupación de dimensiones, por género o nivel), se justifica metodológicamente el uso de pruebas no paramétricas (como *U de Mann-Whitney* o *Kruskal-Wallis*) también propuestas y realizadas en la muestra de los docentes. No obstante, para el análisis de reducción de factores realizado previamente, la robustez de la muestra (N=426) permite que los resultados sigan siendo altamente fiables y generalizables a pesar de la ausencia de normalidad estricta.

Para determinar si existen diferencias significativas en la percepción del uso de herramientas digitales entre los estudiantes según su provincia de origen, se procedió a realizar un análisis de varianza no paramétrico mediante la prueba de Kruskal-Wallis (**Tabla 22**). Esta elección metodológica se sustenta en la naturaleza no normal de los datos previamente identificada en la prueba de Shapiro-Wilk, lo que invalida el uso del ANOVA tradicional y exige una técnica basada en rangos para garantizar la robustez de las inferencias. Los resultados obtenidos para la media general muestran un valor de χ^2 (Chi-cuadrado) de 0.385 con 1 grado de libertad (gl) y un nivel de significancia de $p=.535$.

Tabla 22. Resultados de la prueba de Kruskal-Wallis para comparación de provincias en la muestra de estudiantes

ANOVA de Un Factor (No Paramétrico)				
Kruskal-Wallis				
	χ^2	Gf	p	ϵ^2
Media general	0.385	1	.535	9.07e-4

Desde una perspectiva analítica, al ser el valor p superior al umbral crítico de .05, se concluye que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las provincias comparadas respecto a la variable analizada. En la estadística inferencial, el valor de p (significancia) solo indica que las diferencias observadas pueden deberse al azar, pero no informa sobre la fuerza o la importancia de dichas diferencias. Para este propósito, se calculó el Tamaño del Efecto mediante el coeficiente Epsilon cuadrado (ϵ^2), obteniendo un valor de 9.07×10^{-4} (equivalente a 0.000907). Este resultado es coherente con el valor de p no significativo ($p=.535$) obtenido en la prueba de Kruskal-Wallis (**Tabla 22**).

Este resultado de ϵ^2 tan cercano a cero indica que la variable Provincia, explica una proporción ínfima (menos del 0.1%) de la varianza en la media general de los indicadores del uso de herramientas digitales. Según los criterios de interpretación propuestos por Cohen (2013) y Tomczak & Tomczak (2014), adaptados para pruebas no paramétricas, este resultado se clasifica como un efecto nulo o despreciable. Esto confirma que, más allá de no existir una diferencia estadística, la magnitud de cualquier variación entre los estudiantes de Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel no tiene ninguna relevancia práctica ni impacto real en los resultados del estudio.

Por ello, se consideró que este resultado, es fundamental para la toma de decisiones institucionales. La evidencia demuestra con solidez que las competencias y el acceso tecnológico de los 426 estudiantes son homogéneos a nivel poblacional. Por lo tanto, cualquier estrategia de mejora en la enseñanza del inglés mediada por tecnología puede ser estandarizada, ya que no se han detectado brechas de capital tecnológico o pedagógico que dependan del contexto provincial, permitiendo una optimización de recursos en la implementación de políticas educativas transversales.

A su vez, este resultado de no significancia posee un valor diagnóstico relevante, debido a que expone que las posibles brechas digitales o pedagógicas identificadas en el estudio no son de carácter provincial, sino que obedecen a variables de otra índole (posiblemente socioeconómicas o de formación previa recibida). Por lo tanto, se recomienda que los planes de intervención institucional para fortalecer el dominio del inglés mediado por tecnología se apliquen con criterios transversales, ya que los estudiantes de ambas zonas geográficas reportan niveles de competencia y satisfacción estadísticamente equivalentes.

Luego del hallazgo de no significatividad en la prueba general de Kruskal-Wallis, se procedió a realizar un análisis de comparaciones por pares mediante el procedimiento de Dwass-Steel-Critchlow-Fligner (DSCF). Esta prueba es el estándar recomendado para el contraste *post hoc* en contextos no paramétricos, debido a que controla de manera rigurosa la tasa de error por familia de comparaciones y no asume la normalidad de las distribuciones. El análisis se centró en evaluar las diferencias específicas entre los estudiantes de las provincias de Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel respecto a la media general de los indicadores de aprendizaje digital (**Tabla 23**).

Tabla 23. Comparaciones dos a dos Dwass-Steel-Critchlow-Fligner

Comparaciones entre parejas - media general			
		W	P
Sánchez Ramírez	Monseñor Nouel	0.878	.535

Los resultados de la comparación entre Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel de la **Tabla 23**, arrojaron un estadístico $W = 0.878$ con un nivel de significancia de $p = .535$. Al situarse el valor p significativamente por encima del umbral de error tipo I ($\alpha=.05$), se confirma la ausencia de diferencias significativas entre ambos grupos.

Para el investigador, esto significa que las intervenciones pedagógicas o tecnológicas no necesitan ser diferenciadas por provincia; por el contrario, la homogeneidad observada en los rangos promedio permite concluir que los estudiantes enfrentan retos y poseen fortalezas similares, independientemente de su ubicación en Sánchez Ramírez o Monseñor Nouel. Este resultado es técnicamente consistente con la prueba global de Kruskal-Wallis (**Tabla 22**), reforzando la hipótesis de que el origen geográfico de los 426 estudiantes no constituye un factor de estratificación, es decir, las condiciones de acceso, motivación y competencia digital en el aprendizaje del inglés son transversales a estas demarcaciones geográficas.

Por su parte, el coeficiente de correlación Rho de Spearman (ρ), que examina la fuerza y dirección de las asociaciones entre las dimensiones del estudio, fundamental para comprender cómo interactúan las dimensiones en los 426 estudiantes (**Tabla 24**). Los resultados revelan que todas las correlaciones son positivas y estadísticamente significativas ($\rho < .001$), lo que indica una sinergia robusta: a medida que aumenta la percepción o el dominio en una dimensión, las demás tienden a incrementarse de manera proporcional y consistente.

Tabla 24. Matriz de correlación de Spearman para las dimensiones del estudio en la muestra de estudiantes.

		Dimension 1	Dimension 2	Dimension 3	Dimension 4	Dimension 5
Dimension 1	Rho de Spearman	—				
	Gl	—				
	valor p	—				
Dimension 2	Rho de Spearman	0.671	—			
	Gl	424	—			
	valor p	<.001	—			
Dimension 3	Rho de Spearman	0.609	0.617	—		
	Gl	424	424	—		
	valor p	<.001	<.001	—		
Dimension 4	Rho de Spearman	0.615	0.692	0.749	—	
	Gl	424	424	424	—	
	valor p	<.001	<.001	<.001	—	
Dimension 5	Rho de Spearman	0.652	0.686	0.689	0.763	—
	Gl	424	424	424	424	—
	valor p	<.001	<.001	<.001	<.001	—

Desde una perspectiva analítica, destaca la correlación entre la Dimensión 4 (Impacto en el desarrollo de la competencia comunicativa) y la Dimensión 5 (Calidad de las herramientas), la cual alcanza un coeficiente de 0.763 (**Tabla 24**). Este valor representa la asociación más fuerte de toda la matriz, sugiriendo que el éxito percibido en el aprendizaje del inglés está intrínsecamente ligado al estado emocional y al compromiso del estudiante. Asimismo, la Dimensión 4 (Impacto en el desarrollo de la competencia comunicativa) muestra una relación altamente significativa con la Dimensión 3 (Interacción y comunicación mediada por tecnología) con un $\rho=0.749$, reforzando la necesidad de realizar un modelo de regresión, donde los

resultados de aprendizaje, vistos a través de la Dimensión 4, dependen más de la Calidad de las herramientas y de la Pertinencia pedagógica de las herramientas.

Como se observa en la **Tabla 24**, la Dimensión 1 (Acceso y uso de herramientas), aunque correlaciona fuerte con el resto (oscilando entre 0.609 y 0.671), presenta los coeficientes más bajos de la tabla en comparación con los cruces entre las restantes dimensiones. En resumen, la matriz confirma una estructura de datos altamente integrada, donde el componente tecnológico (D1 y D2) sirve de base para un componente pedagógico (D3 y D5) que es el que finalmente dinamiza los resultados de aprendizaje.

Tabla 24. Resultado de la magnitud o tamaño del efecto y correlación de Spearman entre las dimensiones en la muestra de estudiantes

Cruce de Dimensiones	Coefficiente ρ	Tamaño del Efecto (ρ^2)	Interpretación
D4 con D5	0.763	0.582	Muy Fuerte / Grande
D4 con D3	0.749	0.561	Muy Fuerte / Grande
D4 con D2	0.692	0.478	Fuerte / Grande
D5 con D3	0.689	0.474	Fuerte / Grande
D5 con D2	0.686	0.470	Fuerte / Grande
D1 con D2	0.671	0.450	Fuerte / Grande
D5 con D1	0.652	0.425	Fuerte / Moderado
D4 con D1	0.615	0.378	Fuerte / Moderado

A su vez en la Tabla 24 se muestra como combinan los coeficientes de correlación de Spearman con el cálculo del tamaño del efecto (ρ^2), seguida del análisis interpretativo basado en los hallazgos de la muestra de 426 estudiantes, a partir de los criterios de Corder y Foreman (2014) y Cohen (2013), donde todos los cruces que superen el umbral de coeficientes ρ con valor de 0.50, pueden ser considerados grande y fuerte en todos los cruces.

El análisis de la magnitud del efecto, calculado a partir del coeficiente de determinación (ρ^2), permite trascender la significancia estadística para comprender el impacto real de las variables. El hallazgo más relevante se encuentra en el cruce entre la Dimensión 4 (Impacto en el desarrollo de la competencia comunicativa) y la Dimensión 5 (Calidad de las herramientas), donde el tamaño del efecto es de 0.582. En términos investigativos, esto significa que explica el 58.2% de la varianza en la percepción de mejora del inglés, lo que constituye un efecto de magnitud grande y un predictor crítico para el éxito del estudiante.

Asimismo, la relación entre la Dimensión 4 (Impacto en el desarrollo de la competencia comunicativa) y la Dimensión 3 (Interacción y comunicación mediada por tecnología), arrojaron un tamaño del efecto del 56.1%, un efecto de magnitud grande. Estos resultados consolidan la tesis de que el aprendizaje digital no depende de un único factor, sino de una sinergia de un conjunto de dimensiones, que tienen un peso específico mayor que el simple acceso tecnológico de la Dimensión 1, la cual presenta los tamaños del efecto más discretos de la tabla (37.8% sobre la mejora), lo que confirma que, si bien el acceso es una base necesaria, su capacidad para explicar el éxito es significativamente menor que las variables de orden pedagógico y actitudinal.

Este panorama estadístico sugiere que cualquier intervención educativa debe priorizar estrategias que eleven el Nivel de motivación y *engagement* de los estudiantes. Al observar tamaños de efecto superiores al 50% en estas áreas, producirá cambios sustanciales y medibles en el dominio del inglés mediado por tecnologías digitales.

De igual forma que con la muestra de los docentes, se realizó un análisis de Regresión Lineal No Paramétrica (Theil-Sen o Regresión de Rangos), para permitir determinar el comportamiento de las dimensiones y con ello proponer un modelo explicativo. En la **Tabla 25** se exponen estos resultados.

A pesar de que la literatura suele enfatizar el acceso tecnológico como un pilar fundamental, el análisis de regresión lineal realizado en esta muestra de 426 estudiantes se determinó que la Dimensión 1 (Acceso y uso de herramientas) no posee capacidad predictiva significativa sobre los resultados de aprendizaje ($p = .834$). Esta exclusión se fundamenta en que el acceso a dispositivos y la conectividad, por sí solos, actúan como una condición necesaria pero no suficiente. En términos estadísticos, esto indica que una vez que el estudiante posee el umbral mínimo de acceso, el incremento en la frecuencia de uso no garantiza una mejora proporcional en su competencia lingüística. Por tanto, para evitar ruidos en el modelo y siguiendo el principio de parsimonia, el análisis final se centra en las variables que realmente dinamizan el aprendizaje: la Pertinencia pedagógica de las herramientas (D2), Interacción y comunicación mediada por tecnología (D3) y Calidad de las herramientas (D5).

Tabla 25. Resultados de la Regresión Lineal No paramétrica en la muestra de estudiantes

Medidas de Ajuste del Modelo		
Modelo	R	R ²
1	0.841	0.707

Nota. Models estimated using sample size of N=426

Coeficientes del Modelo - Dimensión 4. Impacto en el desarrollo de la competencia comunicativa				
Predictor	Estimador	EE	T	P
Constante	-0.00144	0.0953	-0.0151	.988
Dimensión 1. Acceso y uso de herramientas	-0.00833	0.0398	-0.2092	.834
Dimensión 2. Pertinencia pedagógica de las herramientas	0.24513	0.0439	5.5883	<.001
Dimensión 3. Interacción y comunicación mediada por tecnología	0.36013	0.0454	7.9357	<.001
Dimensión 5. Calidad de las herramientas	0.38503	0.0413	9.3182	<.001

Nota. IC 95% = intervalo de confianza del 95%.

A partir de los resultados obtenidos, se establece la siguiente **Ecuación 2** del Modelo Matemático o Modelo Explicativo, para predecir el impacto en la competencia comunicativa de los estudiantes.

$$D4 = -0.001 + (0.245 * D2) + (0.360 * D3) + (0.385 * D5) \quad \text{Ecuación 2}$$

Donde:

- D4: Es el resultado para calcular (Impacto en la Competencia Comunicativa).
- -0.00144: Es la Constante y punto de partida del modelo.
- Los números (0.245, 0.360, 0.385): Se llaman coeficientes y son los pesos que indican cuánta importancia tiene cada dimensión.

Los coeficientes del Modelo matemático, permiten jerarquizar la influencia de cada dimensión en el éxito del estudiante:

1. **Predominio de la Calidad (D5):** Con un estimado de 0.385, esta dimensión es el motor principal del modelo. Sugiere que el diseño, la retroalimentación y la utilidad percibida de las herramientas son los factores que más impulsan la competencia comunicativa.
2. **La Importancia de la Interacción (D3):** El peso de 0.360 confirma que el aprendizaje no es un proceso aislado; la comunicación mediada por tecnología es esencial para transformar el uso de herramientas digitales en resultados tangibles.

3. El **Soporte Pedagógico (D2)**: Con 0.245, la pertinencia de las actividades actúa como el marco estructural que permite que las otras dimensiones operen con éxito.

Este modelo explicativo ratifica que el impacto comunicativo (D4) es el resultado de una sinergia cualitativa. La insignificancia de la Dimensión 1 (Acceso) dentro de la ecuación ($p=.834$) refuerza la postura de que el simple uso de herramientas no predice el aprendizaje. En cambio, el modelo matemático demuestra que el éxito académico se construye sobre un triángulo estratégico: herramientas de alta calidad, empleadas para la interacción real, bajo criterios de pertinencia pedagógica.

3. Resultados de la comparación de docentes y estudiantes a nivel de dimensiones

A partir de los resultados promedios obtenidos en la encuesta aplicada a 92 docentes y 426 estudiantes, se evidencia un patrón consistente de valoración diferenciada entre ambos grupos respecto al uso de herramientas digitales en la enseñanza del idioma inglés. En términos cuantitativos, los docentes reportan medias relativamente altas en las cinco dimensiones evaluadas, con valores que oscilan entre 3,58 y 3,81 en una escala tipo Likert de cinco niveles, con diferencias de medias elevadas en todas las dimensiones, cuyos valores oscilan entre 0.68 y 1.04, lo que sugiere una percepción favorable y relativamente homogénea del uso pedagógico de las tecnologías digitales.

La dimensión mejor valorada por los docentes es la Calidad de las herramientas (3,81 puntos), seguida del Impacto en el desarrollo de la competencia comunicativa en inglés (3,76 puntos), lo cual indica que perciben estas herramientas como técnicamente adecuadas y con un efecto positivo en los aprendizajes lingüísticos. A su vez, la dimensión con menor puntuación, aunque igualmente positiva, es Acceso y uso de herramientas (3,58 puntos), lo que sugiere la persistencia de ciertas limitaciones de infraestructura, disponibilidad o frecuencia de uso.

Desde la perspectiva de los estudiantes (**Figura 3**), los promedios son sistemáticamente más bajos, situándose entre 2,64 y 3,03, lo que refleja una percepción moderada a baja del uso de herramientas digitales en su proceso de aprendizaje. La dimensión mejor valorada por este grupo es la Pertinencia pedagógica de las herramientas (3,03 puntos), seguida de la Calidad de las herramientas (2,99 puntos), lo que indica que, aunque reconocen cierto valor didáctico y técnico en los recursos digitales utilizados, dicha valoración no alcanza niveles positivos. La dimensión más crítica es Interacción y comunicación mediada por tecnología (2,64 puntos), lo que sugiere que los estudiantes no perciben que las herramientas digitales estén favoreciendo de manera efectiva la interacción comunicativa, aspecto central en la enseñanza de lenguas extranjeras.

Desde un enfoque comparativo de los resultados cuantitativo en la muestra analizada evidencian una brecha sistemática y consistente entre las percepciones de docentes y estudiantes en las cinco dimensiones analizadas. En todos los casos, las valoraciones de los docentes superan a las de los estudiantes por márgenes que oscilan aproximadamente entre 0,6 y 1,0 puntos, lo cual no parece aleatorio sino estructural (**Figura 3**). La mayor diferencia se observa en la dimensión Impacto en el desarrollo de la competencia comunicativa, lo que resulta relevante debido a que esta constituye el objetivo central de la enseñanza del idioma inglés. Este hallazgo sugiere que, mientras los docentes perciben un impacto pedagógico claro de las herramientas digitales, los estudiantes no experimentan dicho impacto con la misma intensidad.

Figura 3. Resultado comparativo de las dimensiones entre docentes y estudiantes

No obstante, debido a que los datos no cumplieron el principio de normalidad y considerando la diferencia en el tamaño de los grupos (docentes - $n_1=92$; estudiantes - $n_2=426$), es necesario aplicar para la comparación de las cinco dimensiones, la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney (Field, 2018) para el análisis de variables con distribuciones no paramétricas, que a diferencia de las pruebas paramétricas que comparan medias aritméticas, la U de Mann-Whitney evalúa si existen diferencias en las distribuciones de dos grupos independientes basándose en el ordenamiento de los datos por rangos.

A su vez los datos descriptivos (**Tabla 1 y la Tabla 14**) son una fotografía final que resume lo que ocurrió, pero carece de la información sobre la variabilidad y la dispersión interna de cada grupo, por ello se requieren los datos a nivel de sujeto para poder realizar la U de Mann-Whitney, es decir la base de datos completa con los 518 registros individuales permitió al software Jamovi analizar cómo se distribuyen los rangos de cada participante, lo cual es la esencia de la estadística inferencial (Gibbons & Chakraborti, 2020). Esta elección es fundamental por tres razones técnicas (Field, 2018):

1. **Naturaleza de los datos:** Los resultados medios de las dimensiones, derivados de escalas tipo Likert, poseen una naturaleza ordinal donde no siempre se puede garantizar el supuesto de normalidad necesario para una prueba t de Student.
2. **Robustez ante la asimetría:** La prueba U de Mann-Whitney no requiere que los datos sigan una distribución normal ($p < .05$ en la prueba de Shapiro-Wilk), siendo más potente y fiable cuando las distribuciones presentan sesgos.
3. **Heterocedasticidad y muestras desiguales:** Dado que los tamaños muestrales son marcadamente diferentes (426 vs 92), esta prueba ofrece una protección superior contra el error tipo I en comparación con métodos tradicionales que asumen varianzas iguales.

Antes de la comparación de grupos, se evaluaron los supuestos estadísticos necesarios. La Prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk arrojó valores de significancia de $p < .001$ para las cinco dimensiones en ambas muestras (**Tabla 8 y Tabla 21**). Según Field (2018), un valor p inferior a .05 indica una desviación significativa de la distribución normal, lo que invalida el uso de pruebas paramétricas tradicionales como la t de Student. Asimismo, la Prueba de Levene mostró que la homogeneidad de varianzas se vio comprometida en casi todas las dimensiones ($p < .05$), a excepción de la Dimensión 5 (Calidad de las herramientas) ($p = .975$). Esta combinación de resultados confirma que la Prueba U de Mann-Whitney es el método más robusto y preciso para analizar estos datos, al basarse en rangos y no en parámetros de distribución normal (Siegel & Castellan, 1995).

Los resultados de la Prueba U de Mann-Whitney indicó diferencias estadísticamente significativas en las cinco dimensiones evaluadas, con valores de $p < .001$ en todos los casos. Esto demuestra que la percepción o el desempeño (según la naturaleza de la escala) varía de forma no aleatoria entre estudiantes y docentes. Destaca la Dimensión 3 (Interacción y comunicación mediada por tecnología), la cual obtuvo el estadístico $U = 7706$ y el tamaño del efecto más alto del estudio (Correlación biseriada de rangos = 0.607). Este valor sugiere una diferencia "grande" o sustancial, indicando que la brecha entre docentes y estudiantes es más profunda en esta área que en las demás. Por el contrario, las Dimensiones 1 (Acceso y uso de herramientas) y 5 (Calidad de las herramientas), aunque significativas presentan efectos más moderados (0.390 y 0.398 respectivamente).

Al observar las descriptivas de cada muestra (**Tabla 8 y Tabla 21**), se identifica un patrón constante: el grupo de docentes supera sistemáticamente al grupo de Estudiantes en todas las dimensiones. En la Dimensión 2, por ejemplo, los docentes presentan una mediana de 3571 frente a los 3000 de los estudiantes. Esta tendencia se acentúa en la Dimensión 4 (Impacto en el desarrollo de la competencia comunicativa), donde la media docente (3763) es notablemente superior a la estudiantil (2817). Es relevante notar que las desviaciones estándar (DE) son relativamente similares entre grupos, lo que refuerza que la diferencia encontrada por la prueba U no se debe a valores extremos aislados, sino a una diferencia real en la tendencia central de las poblaciones estudiadas.

Estos resultados demuestran que el estudio con este nivel de significancia estadística ($p < .001$) son sumamente sólidos y aporta evidencia empírica clara, de una brecha significativa de percepción o desempeño entre ambos roles (docente vs. estudiante), y no existe igualdad en ninguna de las 5 dimensiones. En todos los casos, los docentes poseen una percepción o competencia más alta, donde la Dimensión 3 (Interacción y comunicación mediada por tecnología) posee la brecha es más profunda, sugiriendo que los docentes valoran o ejecutan esta área con mucha mayor intensidad que los estudiantes. El incumplimiento de la normalidad (Shapiro-Wilk) sugiere que las respuestas no son uniformes; hay grupos internos con opiniones muy polarizadas, especialmente entre los estudiantes.

Una vez establecida la significancia estadística mediante la prueba U de Mann-Whitney. La **Figura 4** presenta una síntesis comparativa de las medianas obtenidas en las cinco dimensiones de estudio. El análisis visual revela cinco patrones distintivos. En primer lugar, todas las dimensiones muestran una separación consistente entre grupos: las cajas de docentes se ubican sistemáticamente por encima de las de estudiantes, confirmando la brecha perceptual cuantificada en la tabla anterior. En segundo lugar, la Dimensión 3 (Interacción y comunicación) presenta la mayor distancia entre medianas, anticipando el mayor tamaño del efecto encontrado en la prueba inferencial ($r = 0.607$).

Figura 4. Distribución de puntuaciones por dimensión en las muestras de docentes y estudiantes

En tercer lugar, se observa mayor homogeneidad en docentes (cajas más compactas) versus mayor variabilidad en estudiantes (rangos intercuartílicos más amplios), lo que sugiere que los docentes constituyen un grupo más cohesionado en sus percepciones. En cuarto lugar, la Dimensión 5 (Calidad de las herramientas) muestra la mediana más alta en ambos grupos, indicando consenso transversal sobre este aspecto. Finalmente, la presencia de valores atípicos en ambos grupos (especialmente en estudiantes) evidencia la existencia de subpoblaciones con experiencias díscolas que merecen análisis cualitativo complementario.

A su vez, el hecho de haber encontrado resultados significativos en las 5 dimensiones con una muestra grande (N=518) da una mayor validez externa a los hallazgos y permite a la institución educativa tomar decisiones basadas en datos y no en suposiciones.

Referencias

- Casas Anguita, J., Repullo Labrador, J. R., & Donado Campos, J. (2003). La encuesta como técnica de investigación. Elaboración de cuestionarios y tratamiento estadístico de los datos (II). *Atención Primaria*, 31(9), 592-600. [https://doi.org/10.1016/S0212-6567\(03\)79222-1](https://doi.org/10.1016/S0212-6567(03)79222-1)
- Costello, A. B., & Osborne, J. (2005). Best practices in exploratory factor analysis: four recommendations for getting the most from your analysis. *Practical Assessment, Research and Evaluation*, 10(1), 7. <https://doi.org/10.7275/jyj1-4868>
- Dunn, T. J., Baguley, T., & Brunsten, V. (2014). From alpha to omega: A practical solution to the pervasive problem of internal consistency estimation. *British Journal of Psychology*, 105(3), 399-412. <https://doi.org/10.1111/bjop.12046>
- Field, A. P. (2018). *Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics* (5th Edition ed.). Sage.
- Finney, S. J., & DiStefano, C. (2013). Nonnormal and categorical data in structural equation modeling. In G. R. Hancock & R. O. Mueller (Eds.), *A Second Course in Structural Equation Modeling* (2da ed., pp. 439-492). Information Age. <https://psycnet.apa.org/record/2014-01991-011>
- Ghasemi, A., & Zahediasl, S. (2012). Normality tests for statistical analysis: a guide for non-statisticians. *International Journal of Endocrinology and Metabolism*, 10(2), 486-489. <https://doi.org/10.5812/ijem.3505>
- Gibbons, J. D., & Chakraborti, S. (2020). *Nonparametric Statistical Inference* (6th ed.). Chapman and Hall/CRC. <https://doi.org/10.1201/9781315110479>
- Hair, J. F., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Black, W. C. (2019). *Multivariate Data Analysis* (8th ed.). Pearson Prentice.
- Hayes, A. F., & Coutts, J. J. (2020). Use omega rather than alpha for estimating the reliability of a scale. *Journal of Personality Assessment*, 102(4), 431-442. <https://doi.org/10.1080/19312458.2020.1718629>
- Hernández Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (6ta ed.). McGraw-Hill. <https://doi.org/10.22201/fesc.20072236e.2019.10.18.6>
- Jamovi. (2025). *The jamovi project* In (Version 2.7.17) <https://www.jamovi.org>
- Joanes, D. N., & Gill, C. A. (1998). Comparing measures of sample skewness and kurtosis. *Journal of the Royal Statistical Society*, 47(1), 183-189. <https://doi.org/10.1111/1467-9884.00122>

- Kaiser, H. (1974). An Index of Factorial Simplicity. *Psychometrika*, 39(1), 31-36.
<https://doi.org/10.1007/BF02291575>
- Levy Mangin, J. P., & Varela Mallou, J. (2003). *Análisis multivariable para las ciencias sociales*. Pearson Educación.
- Messick, S. (1995). Validity of psychological assessment: Validation of inferences from persons' responses and performances as scientific inquiry into score meaning. *American Psychologist*, 50(9), 741-749.
<https://doi.org/10.1037/0003-066X.50.9.741>
- Mundfrom, D. J., Shaw, D. G., & Ke, T. L. (2005). Minimum sample size recommendations for conducting factor analyses. *International Journal of Testing*, 5(2), 159-168. https://doi.org/10.1207/s15327574ijt0502_4
- Peters, G.-J. Y. (2014). The alpha and the omega of scale reliability and validity: Why and how to abandon Cronbach's alpha. *European Health Psychologist*, 16(2).
<https://www.ehps.net/ehp/index.php/contents/article/view/ehp.v16.i2.p56/1>
- Shapiro, S. S., & Wilk, M. B. (1965). An analysis of variance test for normality (complete samples). *Biometrika*, 52(3/4), 591-611. <https://doi.org/10.2307/2333709>
- Siegel, S., & Castellan, N. J. (1995). *Estadística no paramétrica, aplicada a las ciencias de la conducta*. Editorial Trillas.
- Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2019). *Using Multivariate Statistics* (7ma, Ed.). Pearson.
- Tavakol, M., & Dennick, R. (2011). Making sense of Cronbach's alpha. *International Journal of Medical Education*, 2, 53-55. <https://doi.org/10.5116/ijme.4dfb.8dfd>
- Thurstone, L. L. (1947). *Multiple Factor Analysis*. University of Chicago.